

**Universidad
Europea**

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID ·

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN

Experientia Dualitatis: Un Álbum
Conceptual Atravesando la Dualidad
en Uno Mismo

Alexandra M. Ramírez Arbó

TRABAJO FINAL DEL GRADO DE Alexandra M. Ramírez Arbó

Dirigido por José Sánchez Sanz

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID ·
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
COMUNICACIÓN

Experientia Dualitatis: Un Álbum
Conceptual Atravesando la Dualidad
en Uno Mismo

Alexandra M. Ramírez Arbó

TRABAJO FINAL DEL GRADO DE Alexandra M. Ramírez Arbó

Dirigido por José Sánchez Sanz

Agradecimientos

Deseo agradecer a mi abuelo, Richard Bassuk, por darme la oportunidad de seguir mis sueños y a mi madre María del Carmen Arbó por ayudarme llegar hasta aquí.

José Sánchez Sanz mi tutor y profe quien me dio libertad para expresarme e instrucciones claves durante toda mi carrera. Siempre creyó en mí.

Esteban y Abel, mis hermanos productores que tanto me han apoyado y ayudado dándome *plugins*, material, espacio, casa y consejos tantos para progresar y crecer.

Jaime, quien me ayudó con los videos siendo mi camarógrafo cuando ya no sabía a quién acudir.

A mis profesores David y Abel por inspirarme y retarme a ser mejor cada día.

A Joaquín por ayudarme a que sea posible graduarme este año y a Pilar por darme el último empujón para realizar estos TFGs.

Resumen

Este proyecto de fin de grado abarca la composición y producción de varias canciones originales y la grabación de un visualizador independiente para cada una. El género en el que se encuentran estos temas musicales comparte características comunes a la electrónica, sin embargo, no existe género específico para describir mi música. Debo añadir que un objetivo personal es encontrar la palabra adecuada para describir el género de mis creaciones.

Experientia Dualitatis es un EP conceptual, ya que la obra es unificada por la forma de composición y el estilo de producción. El tema principal tratado en este proyecto es mi lucha interior, el descubrimiento de quien soy y los diferentes aspectos de mí misma tratando temas de desamor, amor, superación, rabia, inocencia, sexo, espiritualidad y vacío existencial.

Mediante este proyecto de fin de grado busco mostrar el aprendizaje, tanto en el ámbito de composición y producción musical, como en el de creación y edición visual, que he desarrollado durante los cinco años en los que he cursado el doble grado de Creación Musical y Comunicación Audiovisual, trabajando aspectos como la autenticidad y la continua evolución del ser humano además de una madurez tanto personal como artística.

Palabras clave

ambient, música electrónica, música new age, dualidad, identidad, cultura, ambivalencia, paradoja

Abstract

This end-of-degree project covers the composition and production of various original songs and the recording of their respective video clips. The genre in which it shares common characteristics with is electronic music, however there is no specific genre to describe it. I must add that a personal goal is to find the right word to describe the genre of my creations.

Duality is a conceptual EP, since the work is unified by the narrative aspect, the style of the lyrics, the form of composition, the style of production and its visual aspect.

The main theme dealt with in this project is my inner struggle, the discovery of who I am and the different aspects of myself dealing with issues of heartbreak, love, overcoming, anger, innocence, sex, spirituality, and existential emptiness.

Through this end-of-degree project I seek to show the learning, both in the field of musical composition and production, as well as in the field of visual creation and editing, that I have developed during the five years in which I have completed the double degree of Musical Creation and Audiovisual Communication, working on aspects such as authenticity, in addition to both personal and artistic maturity.

Keywords

ambient, electronic music, new age music, duality, identity, culture, paradox

Índice

Resumen	4
Abstract	5
1. Introducción	8
1.1 Objetivos del trabajo	16
1.2 Marco teórico	16
1.3 Metodología Empleada	17
2. Estado de la Cuestión	20
2.1 Introducción a la Dualidad	20
2.2 Los Arquetipos y su Relación con la Dualidad	21
2.3 La Dualidad en la Mitología griega	22
2.3.1 Apolo y Dioniso	23
2.4 Doppelgänger	25
2.5 El Yin y el Yang: Explorando el Dualismo en el Tao	25
2.6 Dualidad en la Psicología de Carl Jung: La Sombra y el Yo	27
2.7 La Lucha Interna: La Dualidad en “El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”	29
2.7.1 Análisis breve de La Obra	29
2.8 La Dualidad en la Música: <i>The Wall</i> by Pink Floyd	31
3. Desarrollo del trabajo o argumentación	35
3.1 Proyecto Musical	35
3.1.1 Introducción	35
3.1.2 Cómo aplicaré la psicología de Jung a mi proceso creativo	35
3.1.3 Metodología específica para cada canción	37
3.1.4 Letra y títulos: El latín como lengua universal atemporal	57
4. Conclusiones	59

5. Bibliografía	61
6. Imágenes	63
7. Anexos	64
7.1 Letras	64
7.1.1 “PROLOGUS”	64
7.1.2 “AETERNUM”	65
7.1.3 “IUCIDIUM FINALE”	65
7.1.4 “EPILOGUS LUX”	66
7.2.1 Extractos Log 1 (traducido desde el inglés al castellano)	67
7.2.2 Extracto Log 2 (traducido desde el inglés al castellano)	70

1. Introducción

La motivación personal del tema de la dualidad abarca tanto la parte de aprendizaje teórico y práctico de los grados de creación musical y comunicación audiovisual como la maduración y crecimiento personal que he vivido a lo largo de estos 5 años. He adquirido conocimientos sobre el lenguaje y pensamiento musical, composición, el uso de diferentes DAWs como Ableton Live y Logic, tocar instrumentos, comprender sus diferentes registros y usos, historia del cine, animación 3d y narrativa audiovisual. Mi propósito con este TFG es mostrar mi desarrollo técnico e interior, a la vez descubrir cuál es mi sonido y mi imagen, descubrir cual es mi música, psicoanalizar mi proceso creativo y darle un nombre a ello basándome en mi filosofía de vida influenciado por diferentes pensadores.

Con este proyecto busco explorar mis bloqueos, mis fortalezas y debilidades, mis gustos y mi sonido, fijándome en las reglas y también rompiéndolas. Busco desafiar mis propias inseguridades y sacar a la luz mi sombra y preocupaciones trabajando la lucha de ideas y mi capacidad de plasmarlos en mis composiciones y obras visuales.

Al ser una persona altamente espiritual, me encuentro en una constante lucha entre el amor y miedo. El temor de mostrarme como soy, con mis aspectos buenos o malos según el observador. En este trabajo me gustaría observarme, psicoanalizarme, liberarme y aprender más sobre mí misma utilizando la investigación sobre la dualidad para conocerme mejor. Me encuentro con la necesidad de crear algo que no he escuchado todavía, algo que aún no tiene nombre, tomando como ejemplo el movimiento de *Fluxus*, usar la experimentación y el juego, para liberar y mostrar que cualquiera puede hacer música y que la música no tiene que ser de una manera u otra para seguir siéndolo. Como decía este grupo artístico en su manifiesto, "... promover una corriente y una marea revolucionarias en el arte, promover el arte vivo, el antiarte, promover la realidad viva no artística para que sea plenamente captada por todos los pueblos, no solo los críticos, los diletantes y los profesionales..." (Maciunas, 1963)

Fluxus comenzó en la década de 1950 como una comunidad internacional flexible de artistas, arquitectos, compositores y diseñadores. En la década de 1960, evolucionó como laboratorio de ideas y lugar de experimentación artística en Europa, Asia y Estados Unidos. Descrito como "el movimiento artístico más radical y experimental de la década de 1960", *Fluxus* ha desafiado las ideas convencionales sobre el arte y la cultura durante más de 40 años. En mi opinión, la música puede servir de herramienta de desarrollo espiritual, personal de liberación y muerte del ego, o ser ego puro. La música es una sala de juegos donde nadie puede juzgarte menos tú mismo. Quisiera mostrar mi camino personal y transformar el miedo a la autenticidad, al amor y liberación.

¿Cuál es la verdad en el orden musical? [...] Es, pues, merced al libre juego de sus funciones cómo se revela la obra y se justifica. Tenemos la libertad de adherirnos o no a ese libre juego, pero nadie puede discutir el hecho de su existencia... (*Stravinsky, 1952 págs. 59, 63 y 70*)

Ken Friedman en sus *Las 12 ideas Fluxus* especifica doce características, una de ellas es su carácter lúdico, " El juego implica mucho más que humor. Está el juego de las ideas, jugar con la libre experimentación, el juego de la libre asociación y el juego del cambio de paradigmas, que son tan habituales en los experimentos científicos como en las bromas." Entiendo que, si sustituyo miedo por juego o, mejor dicho; experimentación, podré lograr expresarme al completo.

El movimiento *Fluxus* entra en la categoría de música experimental, según la definición de John Cage en su libro *Silencio* es; "toda aquella que no se puede prever en el proceso mismo de producción". (Cage, 1961 p. 13) Abel Hernández lo clarificó mejor en su asignatura diciendo que la música experimental es: todas aquellas músicas que reemplazan las cosas fijadas por acciones y procesos, la composición cerrada es reemplazada por la posibilidad abierta, las explicaciones mecanicistas por incógnitas y todo aquello que sustituya el control por la expectativa. El tiempo abstracto prevalece sobre la duración concreta de las cosas. Como decía John Cage "aquí la palabra experimental es apta siempre que se entienda no como la descripción de un acto que luego será juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente como un acto cuyo resultado es desconocido." (Cage, 1961 p. 12)

La música experimental de John Cage enfrenta a las personas a la complejidad de la realidad, que supera la capacidad humana de comprenderla racionalmente. Esto lleva a encontrar nuevas formas de unir el arte y la vida sin sacrificar el análisis lógico. Así, cuando intentan comprender la música, no se basan en modelos preexistentes como progresiones armónicas o melodías estandarizadas, sino que se interrogan sobre improvisaciones y conceptos arraigados. En palabras del propio Cage: “Una acción experimental, generada por una mente tan vacía como lo estaba antes de haberla concebido, y por lo tanto abierta a cualquier posibilidad, es, por otra parte, práctica. No se mueve en términos de aproximaciones y errores, como debe hacerlo por naturaleza una acción bien fundamentada, ya que antes no se habían establecido imágenes mentales de lo que ocurriría; ve las cosas directamente como son: no permanentemente implicadas en un infinito juego de interpretaciones.” (Cage, 1961 p. 22)

Los planteamientos de Cage nos llevan a darnos cuenta de que todos los sonidos, tanto si se encuentran en la naturaleza como si los hace el ser humano, se consideran musicales; así se deshace cualquier separación entre música y ruido. Además, sus métodos pretenden hacernos conscientes de la inutilidad de intentar planificar algo. De aquí mi método de trabajo, que es crear desde la curiosidad sin juicios y planteamiento de iniciar un diario de creación. El plan es no tener plan, analizar mi proceso creativo y capacidad de crear desde la liberación de la cultura musical occidental post renacentista de que los sonidos deben ir encadenados como una sucesión perfecta cronológica ordenada. Aun así, esta investigación tiene la apertura y la oportunidad de que ocurra igualmente, pero sin tener como objetivo la perfecta armonía, sino el objetivo es experimentar y aprender.

La música experimental se dirige al núcleo mismo de lo que constituye la tradición musical occidental como algo ordenado mediante secuencias melódicas jerarquizadas, estructuras progresivas flexibles y, eso sí, sofisticadas pautas armónicas. Me siento identificada con Varèse quien dijo, “Sueño con instrumentos que obedezcan a mi pensamiento, y que con la ayuda de un sinfín de timbres inimaginables se presten a cualquier combinación que yo desee imponerles, rindiéndose a las exigencias de mi ritmo interno.” *La Revue Musicale* pg.135-139 (Varèse, 1921). Me fascina tener la capacidad de crear jugando con las diferentes posibilidades y combinaciones de sonidos. Por esta

razón también tengo en cuenta mi curiosidad hacia las disonancias y el empezar a apartarme de la armonía habitual musical que conocemos, empiezo a alejarme de lo agradable y creo que se debe al adentramiento y mi aproximación hacia la música del futuro. En el Extracto de *L'arte dei rumori*, Luigi Russolo habla de los músicos futuristas y los describe de la siguiente manera, dice: “Los músicos futuristas deben ampliar y enriquecer cada vez más el campo de los sonidos. Esto responde a una necesidad de nuestra sensibilidad. De hecho, en los compositores geniales de hoy notamos una tendencia hacia las más complicadas disonancias. Al apartarse progresivamente del sonido puro, casi alcanzan el sonido-ruido. Esta necesidad y esta tendencia no podrán ser satisfechas sino añadiendo y sustituyendo los sonidos por los ruidos.” (parte de una carta a Balla, en Milán, 11 de marzo 1913)

Durante el grado de creación musical las asignaturas de pensamiento musical han sido puertas a nuevas realidades. He descubierto cómo se ha analizado la música desde aspectos filosóficos y espirituales, con filósofos como Hegel, diciendo que la música proviene de una fuente de algo más allá y los seres humanos plasman ideas provenientes de otros lugares, o en clases donde hablamos de Pitágoras quien entiende la música como un acto filosófico, trascendente, metafísico, o Platón quien vuelve a retomar la idea de Pitágoras y la introduce en su *Mundo de las ideas*, proponiendo que la música es el más alto nivel de filosofar.

Desde la antigüedad ha surgido un debate filosófico, psicológico y espiritual sobre qué es la música, de donde proviene y cómo expresarlo. Descubrí que los griegos no tenían el mismo concepto de música que tenemos actualmente. La música significa; “lo relativo a las Musas, es decir, el arte inspirado y protegido por estas diosas. Esto integraba la poesía, música, danza y la gimnasia, de manera que la música no se concebía, hasta época helenística (ss. III-I a.C.), por separado de las otras, siendo además parte básica de la educación. (Theocritus, 2021) La música tenía un papel esencial en la educación griega. A todos los ciudadanos se les formaba para que tuvieran una cierta capacidad de entender la música y desarrollar su voz o su habilidad con un instrumento. El objetivo era cultivar el alma para que estuviera equilibrada, no sólo para la propia formación del individuo sino también para que se pudiera sentir integrado en las celebraciones y fiestas colectivas en la comunidad, que siempre incluían música, que no sólo era una inclinación natural, sino la música era obligatoria. (Berger, P. L.; Luckmann, T., 2011)

En los mitos griegos la música cumple un papel fundamental, concretamente la historia de Orfeo y Anfión. (Horace, 2020) Orfeo es un personaje que reconoce el poder edificante de la música poética en su dimensión retórica. El mito de Orfeo cuenta cómo la música y su majestuoso poder, le abrió las puertas del infierno. Gracias al poder persuasivo de este acompañamiento de sitar, pudo identificar a los pueblos primitivos y logró civilizarlos. Se dice que Anfión construyó la ciudad de Tebas con sus canciones. Este mito se refiere al poder taumatúrgico de la música, la capacidad de la música para realizar milagros. También podemos considerar la dualidad apolínea y dionisiaca: por un lado, está el mundo del orden cósmico, donde toca el dios Apolo la cítara, y por otro, el mundo de la embriaguez, donde el dios Dionisio toca el aulós.

Las primeras ideas musicales importantes surgieron en la escuela pitagórica en el siglo VI a. El primer pitagórico del que tenemos constancia es Filolao, el autor de *Discordia Conchorus*, o en castellano: *Armonía de los Opuestos*. Aquí expresa que la idea del origen del mundo es matemática, estos son sonidos, estas son proporciones aritméticas. Surge la pregunta de cómo se conserva el universo de elementos opuestos (fuego y agua, tierra y aire), y concluye que se debe a la armonía cósmica, es decir se debe a la música Otra idea de la filosofía pitagórica se refiere a la música y sus efectos terapéuticos. Damón es quien unió estas ideas en el siglo V a.C.

El objetivo de cultivar el alma con la música es una idea que me fascina. Siento que cuando compongo, al no existir esa música, estoy conectada con algo invisible, algo inexplicable de forma racional, para mí crear es un proceso trascendental. Necesito crear algo que todavía no se ha manifestado en ese plano, el género lo desconozco y todavía no he escuchado música que me represente en su totalidad. Para contrastar este pensamiento, en la filosofía oriental del no dualismo, la necesidad de hacer o tener algo se ve como algo negativo, cuanto más necesidad tienes de algo más expectativa y juicio creas. Se manifiesta una sensación de insatisfacción y apego, resultando en bloqueos y perfeccionismo, algo que sufro y me ha impedido encontrar mi propio camino, el cual, con este TFG, pienso por fin hacer y también analizar. Creo que con las ideas de *Fluxus* y teorías de Jung me podré liberar como artista del todo.

Carl G. Jung es un factor importante en este trabajo para los momentos de bloqueos creativos, deseo psicoanalizarme, reconocer y ser consciente de diferentes facetas en mí para poder seguir creando. Se verá algunos de sus teorías en conjunto con los datos recopilados de la dualidad en la cultura y el pensamiento musical, estos datos se contrastarán con mi proceso creativo durante el intento de obtener la armonía, equilibrio y liberación de todas las partes de mi persona.

Concretamente me interesé por Carl G. Jung por la dualidad del que habla en sus teorías. Ya que este Extended Play va de la manifestación de las dos partes de mí, quise que mis creaciones fueran beneficiosas para mi desarrollo personal. Pienso que es una forma práctica de experimentar y observar cómo voy dando pasos a lo largo de este trabajo a la vez que voy poniendo a prueba mi hipótesis de si a través de la aceptación del yo puedo por fin soltar todas mis ideas musicales sin juzgarlos de antemano.

En 2017 cuando llegué a matricularme en este grado, fue un sueño hecho realidad. Desde el primer día me preguntaron qué quería lograr al terminar la carrera, y mi respuesta siempre fue la misma, quiero manifestar en el mundo real mi mundo interior. Quiero tener las herramientas y la capacidad de compartir lo que llevo dentro de mi cabeza y alma. La música para mí ha sido mi escape, mi desahogo, mi mejor amiga y enemiga. Durante el proceso de estos 5 años he tenido ansiedad por no lograr ser lo que los demás imaginaban de mí, he sufrido en mi interior crisis existenciales, sobre ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Ni siquiera sabía tocar el piano, no sabía lenguaje musical, ni producir, llevaba 7 años sin estudiar y nunca fui buena estudiante. Era ahora o nunca, la oportunidad de desarrollar todo lo soñado estaba aquí, ya no era simplemente cantar e improvisar, que lo aprendí en las calles, tenía la oportunidad de crear un mundo y compartirlo. He adquirido conocimiento, sabiduría, disciplina y fortaleza. Cuando más abajo me sentía, nunca podía imaginar que la música electrónica me iba a atraer, siempre he sido de *soul* y hip hop, una chica noventera proveniente de Nueva York. Nunca imaginé que aprender las reglas para luego romperlas iba ser tan satisfactoria, nunca pensé que John Cage o Phil Spector serían mis ídolos. Nunca creí que el no saber, acabar sabiendo y volver a desaprenderlo todo iba ser mi camino. Nunca pensé que iba tener vergüenza de mostrar mis obras y mis locuras, nunca tuve que enfrentarme al espejo, a un TFG como este. Este grado me ha liberado y me está liberando de muchos condicionamientos sociales y personales. En principio solo quería aprender las reglas para por fin poderme tomar en

serio, ahora las conozco y deseo desencadenar todo mi flujo de ideas y esto es gracias a todo lo aprendido. Aprendí que hubo gente como yo, desde la música clásica, hasta la música pagana o prohibida de los tiempos medievales, desde el *rock'n roll* hasta John Cage. No estoy sola, no soy la única con esta necesidad particular, no soy la única que tuvo que andar este mismo camino.

Deseo añadir que antes de llegar a la universidad ya tenía ciertas influencias incrustadas en mí y se irían manifestando durante la carrera. Dentro de ellas se encontraba la música meditativa tanto celtas como hindúes, al empezar mi camino espiritual y terapia empecé a escuchar esta música placentera y a descubrir estados de trance durante sesiones de hipnosis con mi terapeuta, esto luego a la hora de componer influiría en panear las voces de distinta manera, haciendo que las voces que grabase diesen la sensación de girar alrededor de mi cabeza. Por otro lado, tengo influencias de mi más joven infancia, crecí yendo al teatro en Nueva York viendo obras como *Fantasma de la Opera* o *Cats*. Hasta tenía los VHS casetes de estos mismos que veía una y otra vez, me encantaba los solos melancólicos de los protagonistas, en concreto me acuerdo de una escena en *Cats* donde Elaine Page interpretaba Grizabella, una gata mayor recordando viejos tiempos dramática e inconsolablemente. Aun así, creo que mi más temprana influencia fue *Fantasia* de Disney. Recuerdo con 3 años esta maravillosa película llena de color y la increíble interpretación de temas clásicos de la orquesta de Filadelfia junto con el director Leopold Stokowski. Tengo vagos recuerdos imitándole, dirigiendo la orquesta y deseando ser él.

Mirando atrás también me doy cuenta de más influencias en la época noventera y los tempranos 2000 donde mi familia me introdujo al mundo de James Bond (Las primeras películas) y empecé a fantasear con hacer esas canciones míticas interpretadas por Shirley Bassey. Durante esos mismos años estaban saliendo películas como *Blade*, *Matrix*, *Triple XXX* y la serie *Buffy the Vampire Slayer* que mezclaban ese mundo distópico futurístico mezclando elementos orquestales con electrónica. Aparte de estos mi padrastro era un gran fan de las películas de acción y esto incluía todas las de *Terminator*, *The fifth Element*, *Demolitan Man*, *Jurassic Park*, *Star Wars*, *Robocop* ect. Recuerdo muchas películas usando sintetizadores, supongo que esto es porque la época adolescente de mi padrastro fue en los 80s, donde abusaron del uso de sintetizadores, creo que de ahí viene mi afán por el *dark synth* (combina horror synth atmosférico y tempos más rápidos para un sonido mucho más pesado y oscuro proviene de la estética synthwave

de la década de 1980 y presentaban terror y acción) y por las bandas sonoras épicas como la de *E.T.* que luego aprendería que la mayoría fueron compuestas por el reconocido John Williams.

Un factor importante que se debe tener en cuenta en la creación musical de este trabajo es también el uso del recurso de la improvisación. En los años anteriores he tenido mucha práctica en ello. El *freestyle* del género hip hop, cantar en la calle y rimar son habilidades y fortalezas desarrolladas durante más de una década, llegó un momento en el cual que tenía tanta práctica en saber lo que me iba pedir la música que empecé a buscar desafíos, desde ahí mi fascinación por la música experimental y también de ahí mi fascinación por el pensamiento musical.

En este Extended Play habrá pedacitos de mi vida e influencias tanto de mi infancia como de las clases de la universidad y estoy contenta de agradar a mi niña interior durante el proceso.

1.1 Objetivos del trabajo

- Componer y producir un EP (Extended Play) conceptual formado por cinco canciones con características sonoras, visuales y temáticas conectadas entre sí, relacionadas con la lucha personal interior durante el proceso creativo y el descubrimiento de uno mismo
- Investigar sobre la dualidad en la cultura y en el pensamiento y hacer una comparación con mi proceso creativo
- Escribir un diario personal durante el proceso creativo redactando mis sensaciones y ideas
- Investigar sobre diferentes ámbitos de la música electrónica y aplicarlo en mis obras
- Comprobar a través de la búsqueda de la autenticidad y la aceptación del yo que se puede alcanzar el desbloqueo creativo
- Conquistar ciertas sensaciones en los oyentes
- Concretar un nombre al género de mi música tras todo el proceso de descubrimiento interior
- Conseguir una coherencia visual y musical en mi proyecto mediante la investigación y aplicación
- Crear los visualizadores la EP para después lanzarlo en redes

1.2 Marco teórico

Hipótesis del trabajo

La idea de este proyecto es crear una obra musical, formada por varias canciones que expresan la lucha interior y la dualidad encontrada en mí utilizando componentes electrónicos de varios géneros e influencias, a partir de esa música, crear la imagen visual del proyecto desarrollada en visualizadores para cada canción, y los planteamientos de diseño necesarios para la publicación del proyecto tanto en el mercado musical como en las redes sociales.

Hipótesis: A través de la búsqueda de la autenticidad y la aceptación del yo que se puede alcanzar el desbloqueo creativo

Hipótesis: Crear música es una forma de aceptar la sombra de uno mismo.

1.3 Metodología Empleada

Durante la realización de este TFG analizaré mi proceso creativo basándome en la dualidad, pasando por la filosofía de Buda, Lao Tse, el psicoanálisis centrándome en autores como Carl Jung y Maslow, y trabajando figuras literarias como las del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y figuras mitológicas como Apolo, Dionisios y el Doppelganger.

Este proyecto tiene una estructura narrativa, tuve en cuenta una *intro* y una *outro*. Así quise plantearlo como un libro con su prólogo, su nudo, su desenlace y su epílogo. Se podría comparar con la estructura del teatro griego ya que la música tiene carácter de tragedia mostrando las fatalidades del destino y la inevitable condición humana.

El objetivo principal de la creación de esta obra no es que sea un simple álbum de música pop sino una experiencia auditiva repleta de sensaciones capaz de crear una película que solo el oyente puede interpretar a su manera, de ahí que en *Experientia Dualitatis*. las texturas sonoras y elección de instrumentos sean parecidos entre sí dando cohesión y unión entre las canciones. Los elementos que utilizaré para aportarle homogeneidad serán el uso de la *reverb*, del paneo de voces airoas tanto en agudo como en grave influidas por el canto gregoriano, cantos celtas y el teatro, así resultando en crear una espacio más profundo y lejano auditivamente dando así una sensación más onírica, cinematográfica e inmersiva al oyente, como siendo testigos de la vivencia de otra persona, como observador omnipotente.

Debo aclarar que el objetivo de conquistar ciertas sensaciones en los oyentes es complicado, esto inevitablemente no será así debido al carácter de la misma comunicación humana. Según Charles Baudelaire (Baudelaire, 1887 p. 33) “el autor cualificado crea un mensaje sin una necesidad practica inmediata dirigido a destinatarios sin rostro, y los destinatarios se acercan a una obra por interés estético y placeres, pero como el autor no asiste al acto comunicativo, no existe un contexto compartido entre emisor y destinatario por lo tanto la obra artística conlleva su propio contexto.” Como autora de la obra solo puedo asegurar que mi manera de expresar sea los más fiel a mis pensamientos, pero no puedo asegurar que el oyente capte lo que intente transmitir.

Como el autor no asiste al acto comunicativo, no existe un **CONTEXTO** compartido entre emisor y destinatario. La obra artística

conlleva su propio contexto. El mensaje crea una referencia paralela al mundo real, pero que no es el mundo real. Es lo que se llama mimesis desde Aristóteles. El destinatario de la obra de arte acepta implícitamente un pacto de suspensión de la incredulidad.

La situación de recepción (de lectura, visionado o escucha) es muy distinta para cada lector/espectador, y depende de sus circunstancias individuales, psicológicas, culturales, sociales y políticas. Las diferencias de interpretación del mensaje artístico son inherentes al arte. La comunicación artística, por tanto, es propensa al malentendido.

Una interpretación errónea no impide la comunicación; como la comunicación artística no tiene consecuencias prácticas, la no comprensión es capaz de producir una comprensión que satisfaga al espectador/lector. El ruido puede ser útil en el texto artístico. (*Baudelaire, 1887*) p.125

Esta cita de Baudelaire refleja la cuestión de que, a pesar de fijarse unos objetivos concretos, unas maneras y unas metodologías específicas para crear una obra, es inevitable obtener un resultado abstracto, que provoque opiniones y críticas variadas al ser escuchada o experimentada. El destinatario universal no puede contradecir a un artista, pero sí podrá criticar, asentir o disentir estética o ideológicamente mediante sus valores elaborados racionalmente. Por lo tanto, aunque desee manifestar mi mundo interior en el exterior no hay manera de asegurar la comprensión de ella ni la interpretación que yo elija.

Proceso de investigación

Para comenzar haré una búsqueda bibliográfica sobre la dualidad en bases de datos especializadas en ciencias sociales y humanidades y también buscare en catálogos de bibliotecas universitarias. Haré una lista de fuentes, libros, videos y páginas web dónde puedo encontrar la información para mi proyecto. Buscaré enfoques teóricos que se hayan utilizado para abordar la dualidad en la cultura, como la teoría de la identidad cultural, o la teoría de ambivalencia cultural aparte de investigar diferentes textos filosóficos,

mitologías y teorías psicológicas. Una vez que haya recopilado suficiente información, organizare mis hallazgos en una tabla o esquema que me permiten identificar similitudes y diferencias entre los estudios que he encontrado.

Proceso creativo

El arranque de la composición comenzará apuntando y actuando sobre ideas variadas, esto puede incluir melodías en el piano, o directamente haciendo *beats* y *loops* con percusión y sonidos electrónicos. También utilizando mi voz y ruidos que me vayan inspirando. En esta primera parte del proceso es importante fluir sin encasillar mis ideas ni estructurarlas completamente sino ir buscando sonidos que me llamen la atención. El primer paso es crear e ir apuntando mi proceso, mis ideas, mi lucha, en un diario, así viendo mis dificultades y la diferente inspiración que viene. Aplicaré mi pensamiento sobre la dualidad en mis canciones a través del carácter de las letras y también en la utilización de sonidos y géneros musicales en conjunto donde normalmente se verían como músicas opuestas. Por ejemplo, utilizando sonidos del *acid house* con instrumentos orquestales. Los temas deben reflejar y simbolizar la dualidad y la unión de partes opuestas del ser humano incluyendo así ideas inspiradas por las diferentes filosofías y teorías de los autores varios que he investigado.

Seguidamente, haré la parte más técnica de las canciones, cuando tenga varias canciones aún sin terminar, pero sí una lista adecuada, investigaré cómo mejorar, añadir elementos específicos, como mejorar la textura musical, o perfeccionar el *build up* para finalizarlos. Esto será a la par de investigar diferentes artistas y músicas de electrónica en el último siglo, analizando cómo están compuestas, los diferentes elementos sonoros de cada época y subgéneros. Observando sus obras haciendo una escucha activa.

Luego, tras investigar la parte de composición musical y sonora, empezaré a plantearme los nombres de las canciones e investigar en qué idioma me gustaría poner los títulos.

A continuación, terminaré las canciones y las mandaré para masterizar, al estar finalizadas comenzaré a plantearme el formato y la estética que me gustaría usar para los visualizadores.

Por último, se diseñará la parte visual; visualizadores para la presentación del proyecto y su lanzamiento.

2. Estado de la Cuestión

2.1 Introducción a la Dualidad

La dualidad ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la humanidad ya que las personas han reflexionado sobre las diferentes facetas de su ser en un intento por alcanzar la iluminación espiritual y lograr un estado de sabiduría plena. La dualidad se refiere la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que coexisten en el mundo. Desde la antigüedad, ya sea en Oriente o en Occidente, ha sido un tema de interés para filósofos, teólogos, escritores y artistas, quienes han explorado sus implicaciones en diferentes aspectos de la vida humana. En general estas reflexiones sobre la dualidad expresan lo mismo: y es el que uno no puede existir sin el otro.

Quién está consciente de su claridad

Pero asume la obscuridad

Se vuelve el modelo del mundo.

La Virtud eterna no lo abandona

Y retorna al estado natural.

(Tse, 2019 pág. 99)

La dualidad se manifiesta en la religión, mitología, en la filosofía, en el cine y en la música. Las diferentes formas en que la aparece en la cultura va pasando por los diferentes arquetipos, filosofías como el taoísmo, obras literarias como *El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde* (R.L. Stevenson, 1886); donde podemos ver personajes que tienen dos personalidades opuestas, películas como *El Club de la Lucha* (*The fight Club*. David Fincher, 1999), *Inseparables* (*Inseparables* Cronenberg, 1988) o *Psicosis* (*Psycho*. Hitchcock, 1960); donde se exploran temas como la identidad y polaridad, además de álbumes donde se exploran temas como la dualidad de la naturaleza humana como en *The Wall* de Pink Floyd y en *OK Computer* de Radiohead. En el siguiente apartado se verá distintos ejemplos donde esto se produce.

2.2 Los Arquetipos y su Relación con la Dualidad

Antes de adentrarnos en el concepto de dualidad, es importante hacer un inciso y tener en cuenta que esta idea a menudo se asocia con los arquetipos. Según Carl G. Jung, los arquetipos son patrones universales de comportamiento, pensamiento y emoción que se encuentran en todas las culturas y son heredadas por la humanidad a través de la evolución. (Jung, 1970). Los arquetipos son una forma de entender cómo la dualidad se manifiesta en diferentes aspectos de la cultura, ya que representan los opuestos complementarios que se encuentran en todas las cosas.

Carl Jung identificó varios arquetipos (Jung, 1970) en el pensamiento inconsciente colectivo del ser humano, entre ellos se incluyen:

1. El anima/animus
2. La persona
3. La sombra
4. El héroe
5. La madre
6. El padre
7. El sabio
8. El niño
9. El mago
10. El explorador
11. El rebelde
12. El creador
13. El sanador

El arquetipo de la sombra representa los aspectos oscuros o reprimidos de la personalidad, la dualidad puede ser vista como una lucha entre estos aspectos oscuros y la luz. Por ejemplo, en la mitología griega, la dualidad se expresa a través de la lucha entre los dioses y los titanes, que representan la luz y oscuridad respectivamente. Por otro lado, el arquetipo anima/animus representa la energía femenina-masculina dentro de cada individuo, y la dualidad puede ser vista como una lucha entre estos dos aspectos de la personalidad. Por ejemplo, en la mitología egipcia, la dualidad se expresa a través de la lucha entre los dioses Osiris y Set, que representan la energía masculina y femenina respectivamente.

El arquetipo del héroe representa la lucha entre el bien y el mal, la luz y oscuridad, la vida y la muerte. Este arquetipo se puede ver en diferentes culturas y épocas, desde la figura de Hércules hasta el personaje de Luke Skywalker en la saga *Star Wars*. Este arquetipo es una forma de entender como la dualidad se manifiesta en la cultura a través de la figura del héroe que lucha contra las fuerzas del mal.

Otro ejemplo de arquetipo es el mago, representa la dualidad entre la realidad e ilusión, la mente y materia, la ciencia y la magia. El mago es una figura que tiene el poder de transformar la realidad a través de la magia y la imaginación. Este arquetipo se puede ver en diferentes culturas y épocas, desde la figura de Merlín en la leyenda artúrica hasta el personaje de Gandalf en el *Señor de los Anillos*.

Debo agregar un importante ejemplo de arquetipo, el del sabio, considero que quizás este arquetipo sea el más esencial a tener en cuenta para este trabajo ya que representa la dualidad entre la razón e intuición, la mente y el cuerpo, la ciencia y la espiritualidad. El sabio es una figura que busca la verdad y sabiduría a través del conocimiento y la experiencia, este arquetipo se puede ver en la figura de Sócrates en la filosofía griega hasta el personaje Yoda en la saga *Star Wars*. El arquetipo del sabio representa muy bien la razón de ser de este TFG, la unión de la materia y el espíritu, la tecnología y lo abstracto, todo para llegar al fin de descubrimiento y adquisición de sabiduría a través del análisis de la experiencia durante la búsqueda personal de la verdad de mi música y ser.

Estos arquetipos son universales y se encuentran en todas las culturas y sociedades, y se expresan a través de mitos, historias y prácticas culturales. Cada uno de estos arquetipos representa una faceta diferente de la psique humana y puede ser utilizado para comprender mejor la personalidad y el comportamiento humano y más importantemente podemos utilizarlos como herramientas para entender cómo se presenta la dualidad en este proyecto.

2.3 La Dualidad en la Mitología griega

En la mitología griega, en obras tan conocidas como *La Iliada* de Homero, *Las Metamorfosis* de Ovidio, *Prometeo encadenado* de Esquilo o *Las Bacantes* de Eurípides, la dualidad se manifiesta en muchos aspectos de la vida humana y la naturaleza, y se refiere a la interacción y equilibrio de dos fuerzas opuestas pero complementarias.

Una de las dualidades más importantes en la mitología griega es la lucha entre dioses y mortales. El ejemplo de esto se puede encontrar en *La Ilíada* de Homero: Este poema épico cuenta la historia de la *Guerra de Troya*. En esta obra, se exploran temas como el honor y la venganza. Los dioses representan el orden y la estabilidad, mientras que los mortales representan fragilidad y la mortalidad, esto es simbólico representando la lucha entre el orden y el caos en el universo.

La siguiente dualidad importante en la mitología griega es la lucha entre el bien y el mal. Un ejemplo de esta dualidad se manifiesta en la obra *Hércules Furens* de Eurípides, en esta obra, Hércules se encuentra en un estado de locura después de haber matado a su esposa y a sus hijos. Durante su locura, Hércules es visitado por la personificación del Bien y del Mal, quienes intentan persuadirlo para que siga su camino. La personificación del Bien le dice a Hércules que debe arrepentirse de sus acciones y buscar la redención, mientras que la personificación del Mal le dice que debe abrazar su locura y continuar matando. La dualidad entre el bien y el mal se refleja en la lucha interna de Hércules mientras intenta decidir qué camino seguir. La personificación del Bien le dice a Hércules que debe arrepentirse de sus acciones y buscar la redención, mientras que la personificación del Mal le dice que debe abrazar su locura y continuar matando.

Otra dualidad representada en la mitología griega es entre la emoción y razón. En la historia de Aquiles, en la *Ilíada*, Aquiles es un guerrero valiente y fuerte, pero también impulsivo y emocional. Cuando se siente insultado por Agamenón, el líder de los griegos se enfurece y decide retirarse del campo de batalla, a pesar de que su ausencia podría costarle la victoria a su ejército. También podemos ver esta misma lucha entre la emoción y razón entre dioses que se complementan de manera contraria como Apolo y Dionisos, quienes han sido usados para explicar varias teorías filosóficas donde se trata sobre la dualidad, teorías filosóficas de Nietzsche, Gebser o Heidegger. Otros dioses que representan una dualidad parecida es Atenea y Ares, representan la tensión entre razón y emoción, Atenea representando la parte racional y lógica y Ares representando la guerra, la violencia y la pasión.

2.3.1 Apolo y Dioniso

Los dioses Apolo y Dioniso representan un ejemplo del concepto dualidad de manera fundamental en la filosofía y la cultura occidental. Ambos dioses representan

aspectos opuestos de la vida y naturaleza humana, y su dualidad se puede ver en muchos mitos y obras de arte griegas. Tanto Apolo como Dioniso eran dioses importantes para la música griega y se les atribuía diferentes aspectos de la música y danza.

Apolo era el dios de la música, la poesía y las artes, y se le atribuía la creación de la lira, un instrumento musical de cuerda. Apolo también era el dios de la razón y armonía, y se le asociaba con la música y poesía que seguía patrones racionales y lógicos. En la música griega, la armonía y melodía eran consideradas esenciales para crear una música hermosa y equilibrada, y se creía que la música de Apolo era la más perfecta y armoniosa. Por otro lado, Dioniso era el dios del vino, la locura, el éxtasis y la naturaleza. Es considerado el dios de la fertilidad y de la vida, y se le asocia con la música y la danza que eran más emocional y extáticas, se le asocia más con la emoción e intuición. En la música griega la danza y música de Dioniso eran más libres y espontaneas y se creía que eran capaz de liberar emociones y los instintos más profundos de las personas.

La dualidad entre Apolo y Dioniso se puede ver en el mito de *Orfeo y Eurídice*, Orfeo representa a Apolo, mientras que Dioniso está representado por las Bacantes, las seguidoras de Dioniso que se vuelven locas y asesinan a Orfeo. Otro ejemplo de esta dualidad se puede ver en la obra de teatro *Las Bacantes* de Eurípides. En esta obra, Dioniso se presenta como un dios que representa la locura y pasión, mientras que el Rey Penteo representa la razón y lógica. La obra explora la tensión entre estos dos aspectos de la naturaleza humana y como pueden llevar a la destrucción.

Las Bacantes enamoradas del poeta intentaron seducirlo. Y él, negándose a ellas en nombre del recuerdo de Eurídice, trató de escapar por el bosque. Pero las mujeres tracias lo siguieron y consiguieron atraparlo. (*Eurípides, 2020 pág. 201*)

Por otro lado, Apolo y Dioniso fue objeto de estudio de Friedrich Nietzsche quien utilizó la dualidad de ellos para explicar su teoría sobre el arte y la cultura. Según Nietzsche (Fubini pág. 334), la cultura occidental ha sido dominada por la razón y lógica de Apolo y ha reprimido la emoción e irracional de Dioniso. Nietzsche argumentó que la verdadera expresión artística solo puede surgir de la interacción entre Apolo y Dioniso, y que la cultura occidental necesita recuperar la conexión con lo irracional y lo emocional para alcanzar su verdadero potencial. Comentó que Dioniso simbolizaba la voluntad primigenia de existir. Tendría que haber una conciliación entre lo apolíneo y lo

dionisiaco; lo visceral y lo pasional. Según el autor, hasta los primeros filósofos, existía este equilibrio. Tras estos, la sociedad se volvió analítica y visceral. Nietzsche propuso un cambio a esa vuelta conciliadora.

En conclusión, la dualidad entre Apolo y Dioniso es un tema fascinante y complejo que ha capturado la imaginación de generaciones de filósofos, artistas y pensadores, podemos utilizar este conocimiento más adelante para analizar la dualidad vivida durante el proceso creativo.

2.4 Doppelgänger

El concepto de Doppelgänger se remonta a la mitología nórdica y germánica, donde se creía que cada persona tenía un doble que habitaba en el mundo de los espíritus. En la literatura el Doppelgänger ha sido utilizado como un recurso narrativo para explorar temas como la identidad, la locura y la muerte. El término Doppelgänger es un término alemán que se refiere a una doble aparición o un doble fantasmal de una persona viva, se cree que esta figura espectral es una representación de la dualidad de la persona y se ha utilizado en la cultura como símbolo de la dualidad humana.

En cuanto a la relación con la dualidad, se cree que el Doppelgänger representa la parte oscura o negativa de una persona, que a menudo se oculta tras una fachada de normalidad en algunos casos, el Doppelgänger puede incluso tomar el control de una persona, lo que sugiere que la dualidad es una lucha constante dentro de cada uno de nosotros.

2.5 El Yin y el Yang: Explorando el Dualismo en el Tao

El taoísmo es una filosofía y religión china que instruye a sus seguidores a cómo existir en armonía con el universo. Podemos encontrar sus raíces más o menos en los años 700 a.C., aunque, es difícil poner una fecha concreta dado por su antigüedad y recopilación de ideas más tardías en el libro *Tao Te King* de Lao Tse. En cultura general el libro *Tao Te King* fue el origen del Tao, pero muchos argumentan en contra de ello. En el propio libro se habla de los antiguos maestros del Tao poniendo en cuestión su fecha de origen. Por otra parte, existen signos de que Huangdi, el Emperador Amarillo quien

reinó los años 2687-2597 a.C., tiene que ver con su origen y esto fue mucho antes de que se publicara el libro.

Es importante conocer el libro *Tao Te King* y de que trata. Se puede definir como una cantidad de textos, reflexiones y proverbios que tratan sobre el Tao cuyo significado es “el camino”. Es esencial tener en cuenta esta filosofía ya que nos habla de la dualidad en la naturaleza de nuestra existencia y de cómo llegar a un equilibrio a la hora de actuar en el día a día según el orden natural de las cosas. Tal como indica el libro en su segundo capítulo titulado “La dialéctica Natural de todas las cosas”:

Todo el mundo toma lo bello por bello, y eso es porque conocen qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y eso es porque conocen qué es el mal. Porque, el Ser y No-Ser se engrendan mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por ello, el Sabio maneja sus asuntos sin interferir, y difunde sus enseñanzas sin adoctrinar.... (Tse, 2019 p. 30)

El Tao nos presenta el conocido Yin y el Yang, dos fuerzas opuestas que componen el todo en el universo, claro-oscuro, fuerza-debilidad, hombre-mujer etc. La dualidad en el taoísmo se refiere a esta interacción y equilibrio de dos fuerzas opuestas pero complementarias. Como indica en el capítulo 28 titulado “Equilibrio entre los opuestos, retorno al orden natural”:

Conoce la fuerza del hombre, aunque conserva la suavidad de una mujer. Sé la corriente del universo. Siendo la corriente del universo, la verdad y el no desvío torna inocente como un niño pequeño. Conoce el blanco, aunque conserve el negro. Sé un ejemplo para el cosmos. Siéndolo, cada verdad y no desvío regresa al infinito. Conoce el honor, conserva la humildad. Sé el valle del universo mientras seas como el valle del universo la virtud eterna te colmará y retornarás a la sencillez. A volver a la sencillez se regresa a lo primordial, al tronco en bruto, en manos del sabio, el tronco es convertido en utensilios. Estos utensilios

son funcionarios del sabio, por eso el Sabio no destruye el tronco, sino que lo convierte en herramientas útiles para el mundo. (Tse, 2019 p. 99)

El Yin representa la energía femenina, la oscuridad la pasividad y la receptividad, mientras el Yang representa la energía masculina, la luz, la actividad y la creatividad. Carl G. Jung también se refiere a esta dualidad con el arquetipo anima/animus. Estas dos fuerzas se complementan mutuamente y se necesitan para lograr un equilibrio en la naturaleza y vida humana. Se cree que el equilibrio entre el yin y yang es esencial para la salud y el bienestar. Cuando el Yin y el Yang están en equilibrio, la energía fluye libremente y produce armonía. Por otro lado, cuando el Yin y el Yang están desequilibrados se produce la enfermedad y malestar.

2.6 Dualidad en la Psicología de Carl Jung: La Sombra y el Yo

Antes de entrar en la psicología de Jung es importante hablar de su mentor, Sigmund Freud, quien creó el psicoanálisis, una teoría de cómo funciona la mente y un método para ayudar a las personas con problemas de salud mental. Freud fue uno de los pensadores más influyentes y controvertidos del siglo XX.

El modelo de la personalidad de Freud se divide en tres partes: el *ello*, el *yo* y el *superyó*. El *ello* es la parte más primitiva e instintiva de la personalidad, que busca satisfacer las necesidades básicas como el hambre y la sed. El *yo* es la parte consciente y racional de la personalidad, que intenta equilibrar las demandas del ello con las realidades del mundo exterior. El *superyó* es la parte moralizante de la personalidad, que representa los valores y normas sociales internalizadas. Jung, por otro lado, desarrolló su propio modelo de la personalidad, que se centraba en el concepto de inconsciente colectivo. Según Jung, el inconsciente colectivo es una capa profunda de la psique humana que contiene patrones universales y arquetipos compartidos por todas las culturas. Jung también creía en la importancia del individuo en relación con el mundo exterior y en la necesidad de encontrar un equilibrio entre los opuestos.

La teoría de la dualidad de Carl Jung sostiene que cada persona tiene dos aspectos principales de su personalidad: el ego y el inconsciente. (Jung, 1993) Describe en su libro *Las Relaciones entre el Yo y el Inconsciente* que el ego es la parte consciente de la personalidad, es decir la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos vemos en

relación con el mundo exterior. Por otro lado, el inconsciente es la parte inconsciente de la personalidad, que contiene los pensamientos, sentimientos y recuerdos que no están disponibles en la conciencia. Jung indicaba que estos dos aspectos son complementarios y se necesitan mutuamente para lograr un equilibrio en la personalidad.

“Hasta donde alcanza nuestra experiencia actual podemos afirmar que los procesos inconscientes están con respecto a la conciencia en una relación compensatoria. Utilizo expresamente el término "compensatoria", y no "opositiva" porque la conciencia y el inconsciente no están necesariamente en oposición, sino que se complementan recíprocamente formando una totalidad, el sí-mismo según esta definición, el sí-mismo es una dimensión que incluye al yo consciente. Comprende no sólo la conciencia sino también la psique inconsciente y constituye entonces, por así decirlo, una personalidad que también somos. Bien podemos concebimos como poseyendo almas parciales.” (Jung, 1993 p. 74)

Además, existen otros arquetipos que son importantes para en la teoría de Jung que hemos mencionado anteriormente, como la sombra, el anima/animus y el ser.

La sombra es la parte oscura del inconsciente que contiene los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer o aceptar, como nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos. El anima/animus son los arquetipos que representan la energía femenina y masculina dentro de cada persona. El anima es la energía femenina dentro de los hombres, mientras que el animus es la energía masculina dentro de las mujeres. Por último, el ser es el centro de la personalidad y representa la totalidad de la persona. Es el objetivo final de la individuación, el proceso de integración y equilibrio de los aspectos conscientes e inconscientes de la personalidad. Jung comenta en su libro *Las Relaciones entre el Yo y el Inconsciente*, “el objetivo de la individuación no es otro que liberar al sí-mismo, por una parte, de las falsas envolturas de la persona; y por otra de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes del inconsciente.”

2.7 La Lucha Interna: La Dualidad en “El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”

La novela de Robert Louis Stevenson "El Dr. Jekyll y Mr. Hyde" es un cuento clásico sobre la dualidad y es un excelente ejemplo cultural y literaria sobre la lucha entre el bien y el mal. La historia sigue al respetable Dr. Henry Jekyll, un científico que crea una poción que le transforma en el siniestro y violento Mr. Edward Hyde. A medida que se desarrolla la trama, los dos personajes empiezan a fusionarse, difuminando las líneas entre el bien y el mal, y conduciendo a un clímax escalofriante y lleno de suspense. Esta novela es una convincente exploración de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y de las consecuencias de intentar suprimirlos. A través de la división entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Stevenson ofrece un inquietante comentario sobre la dualidad de la naturaleza humana y la batalla interna entre nuestro mejor y nuestro peor yo.

2.7.1 Análisis breve de La Obra

El Dr. Jekyll se presenta como una persona benévola y tranquila, queridos por muchos, gentil y considerado, mientras que su alter ego se presenta como el mal manifestado; violento, feo, impaciente, avaricioso y sin escrúpulos. Lo interesante es cuando Dr. Jekyll se divide en dos y se convierte en Mr. Hyde, es mucho más bajo de estatura y más joven de edad, esto viene a simbolizar la menor cantidad de mal desarrollado en él. Hyde es un ser deforme y desagradable e imprevisible, al contrario de Jekyll que tiene una reputación armoniosa y civilizada. Lo interesante de Jekyll es la razón de su necesidad de crear una personalidad separada: quería liberarse de la carga de tener que complacer a los demás y de sentirse culpable o avergonzado por sus pensamientos y su comportamiento. El deseo interior de liberación de Jekyll le obliga a sentirse atraído por el lado oscuro.

Interesantemente, en la parte donde se puede leer el testimonio de Jekyll, nos cuenta un viaje trascendental a través de sus experimentos donde él va descubriendo y cuestionando asuntos más profundos de su existencia, además de conseguir superar sus propios límites morales por el ansia de descubrimiento.

No era más yo mismo cuando dejé a un lado las restricciones y me sumergí en la vergüenza que cuando trabajé, a la luz del día, en la

promoción del conocimiento o el alivio del dolor y el sufrimiento. Y aconteció que la dirección de mis estudios científicos, que conducían enteramente hacia lo místico y lo trascendental, reaccionó y arrojó una fuerte luz sobre esta conciencia de la guerra perenne entre mis miembros. Cada día, y desde los dos lados de mi inteligencia, la moral y la intelectual, me acercaba así cada vez más a esa verdad, por cuyo descubrimiento parcial me he condenado a un naufragio tan espantoso: que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Digo dos, porque el estado de mi propio conocimiento no pasa más allá de ese punto. (*Stevenson, 1886 p. 41*)¹

Otro punto que me llama la atención es la empatía que tiene Jekyll a su lado oscuro. En un momento dado entiende que esta sombra que le pertenece no puede expresarse si no le da permiso, e intenta evitar que esto ocurra, pero esto va resultando en una sensación de presión interior silencioso hasta llegar el punto de estallar y transformarse sin necesitar la pócima. Es comprensible si lo miramos con lógica; cuanto más intentas ocultar cierto aspecto de ti mismo, más fuerte se hace su impulso de expresarse, manifestándose a menudo en repentinos estallidos de ira o de forma desenfrenada en momentos inadecuados. Considero que esta novela puede hacer tanto referencia a la esquizofrenia o bipolaridad, tanto como la manera sutil de actuar del ser humano. A menudo, las personas intentan reprimir los pensamientos negativos en lugar de permitir que surjan y se disipen de forma natural, lo que les provoca malestar emocional y causa angustia a quienes les rodean. Hyde por fin cuando se libera mata a un señor, viene con tres veces más rabia y fuerza. Mi objetivo en este trabajo es bastante contrario al final triste de Jekyll, y es convivir con los dos lados de mi persona sin tener que castigar su presencia en mi vida, pienso que es una manera de evitar una muerte precoz de mi necesidad artístico y expresivo. Algo que veo similar entre Jekyll y yo es la necesidad de liberarme, la necesidad de descubrir hasta donde puedo llegar sino tuviera barreras a la hora de expresarme, manifestar mi música y sonido. Tengo empatía también por mi lado oscuro y deseo dejarle cabo suelto para así caminar con ambos partes como viejos amigos, en vez de sentir esa presión de represión, crítica y juzgamiento interior. Como podemos ver en la historia de Stevenson, no es sano y tiene unas consecuencias

¹ Traducción propia de la autora (Stevenson, 1886)

terribles. Una cuestión que sí me pregunto es, si mi lado oscuro logrará dominar el lado luminoso por mi afán de descubrimiento y años de represión expresivo artístico. Este álbum puede resultar siendo mucho más oscuro de lo esperado igual que Hyde, a pesar de ello, inevitablemente, tengo mucha curiosidad por ver la total liberación de ello.

2.8 La Dualidad en la Música: *The Wall* by Pink Floyd

2.8.1.a Resumen

El álbum conceptual, *The Wall*, fue publicado por Pink Floyd en 1979 y la película fue estrenada en 1982. Cuenta la historia de una estrella del rock llamada Pink que, tras experimentar una serie de acontecimientos traumáticos en su vida, construye un muro metafórico a su alrededor para protegerse del mundo exterior. El álbum se divide en dos partes: la primera explora la infancia de Pink y la segunda se adentra en su vida adulta.

Los temas del álbum giran en torno al aislamiento, la alienación y la condición humana. Además, habla de los efectos psicológicos del trauma y las formas en que las personas afrontan el dolor y el sufrimiento. Asimismo, toca temas como la guerra, la política y los peligros del conformismo. Por otra parte, musicalmente, *The Wall* es conocido por su uso de técnicas experimentales y efectos de sonido, así como por la incorporación de elementos de distintos géneros, como el rock, el folk y la música clásica. El álbum contiene algunas de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd, como "Another Brick in the Wall", "Comfortably Numb" y "Hey You".

En general, es un potente trabajo que invita a la reflexión y que sigue resonando en el público actual. Sus temas sobre el aislamiento y la alienación son especialmente relevantes en el mundo actual, donde muchas personas luchan contra problemas de salud mental y sentimientos de desconexión.

2.8.1.b Análisis

He aquí algunos ejemplos concretos de cómo la dualidad está presente en la música y la letra:

El título del álbum hace referencia a un muro metafórico que Pink construye a su alrededor para protegerse del mundo exterior. Este muro representa la dualidad entre el yo interior y el exterior, y la forma en que las personas quedan atrapadas por sus propios miedos e inseguridades.

“Another Brick in the Wall”: Esta canción está dividida en tres partes, cada una de las cuales explora un aspecto distinto de la dualidad. La primera parte (“Part 1”) presenta a un coro de niños que canta sobre la naturaleza opresiva de la escuela y la necesidad de liberarse de la conformidad. La segunda parte (“Part 2”) es una canción más alegre y rebelde que anima a los oyentes a "derribar el muro" y abrazar su individualidad. La tercera parte (“Part 3”) es una inquietante repetición de la primera, que sugiere que incluso después de liberarse del muro, las personas pueden seguir atrapadas por sus propios demonios interiores.

“Comfortably Numb”: Esta canción es una poderosa exploración de la dualidad entre el dolor y el entumecimiento. La letra describe a una persona que lucha contra el dolor emocional y busca refugio en las drogas u otras formas de evasión. El estribillo (“I have become comfortably numb”) sugiere que la persona ha encontrado una forma de adormecer su dolor, pero a costa de perder el contacto con sus emociones y su verdadero yo.

“Hey You”: Esta canción es una súplica de conexión y un reconocimiento de la dualidad entre aislamiento y comunidad. La letra describe una persona que está atrapada tras su propio muro y anhela que alguien le tienda la mano. El estribillo (“Hey You, out there in the cold/ Getting lonely, getting old”) destaca la naturaleza universal de esta lucha y la necesidad de conexión humana.

En general, la dualidad en *The Wall* se expresa a través de temas contrastantes, letras y elementos musicales. El álbum explora la forma en que las personas pueden quedar atrapadas por sus propios miedos e inseguridades, y la importancia de derribar los muros que nos separan unos de otros y de nuestro verdadero yo.

2.8.1.c Contribución

La dualidad presente en *The Wall* contribuye significativamente al mensaje general y al impacto del álbum. Aquí hay algunas formas en que esto es así:

1. *The Wall* (el muro) como metáfora: El muro que Pink construye a su alrededor es una metáfora de las barreras emocionales que las personas crean para protegerse del dolor y el sufrimiento. La dualidad entre el yo interior y el exterior es un tema central de este álbum, y se expresa a través de la pared como una manifestación física de esta dualidad. El muro representa las formas en que las personas pueden quedar atrapadas por sus propios miedos e inseguridades, y la importancia de romper estas barreras para conectarse con los demás y encontrar la verdadera felicidad.
2. El contraste entre la infancia y la edad adulta: la primera mitad del álbum explora la infancia de Pink, mientras que la segunda mitad profundiza en su vida adulta. La dualidad entre estas dos etapas de la vida es significativa, ya que destaca las formas en que las personas pueden desconectarse de su verdadero ser a medida que envejecen. Las secciones infantiles del álbum son más inocentes y esperanzadoras, mientras que las secciones adultas son más oscuras y cínicas. El contraste contribuye al mensaje general del álbum, que es que las personas deben enfrentar sus demonios internos para encontrar la verdadera felicidad y realización.
3. El uso de elementos musicales contrastantes: La música de *The Wall* se caracteriza por una amplia gama de elementos contrastantes, que incluyen pasajes suaves y fuertes, instrumentos acústicos y eléctricos y diferentes géneros musicales. Esta dualidad en la música refleja la dualidad en las letras y los temas del álbum, y contribuye al impacto general de la música. El uso de técnicas experimentales y efectos de sonido también se suma a la sensación de dualidad, ya que crea una sensación de tensión y contraste que refleja las luchas emocionales de los personajes del álbum.

En general, la dualidad presentada en *The Wall* contribuye al mensaje general y al impacto del álbum al resaltar las formas en que las personas pueden verse atrapadas por sus propios miedos e inseguridades, y la importancia de romper estas barreras para

conectarse con los demás y encontrar la verdadera felicidad. El contraste entre la infancia y la edad adulta, así como el uso de elementos musicales contrastantes, se suma a la sensación de tensión y contraste que hace que el álbum sea tan poderoso y estimulante.

Tras la investigación y descubrimiento de este álbum de manera profunda siento cierto alivio y agradecimiento por su existencia. Tenía desconocimiento acerca de ello, conocía Pink Floyd, pero más bien me había hecho familiar con su álbum *Dark Side of the Moon* y aparte, como tantos, reconocí sus canciones con más éxito como “Another Brick in The Wall”, sin embargo, desconocía todo el contexto del que formaba parte. Me parece increíblemente curioso que sea tan parecido a mi idea a pesar de no haber estado inspirada en ello en ningún momento, me parece conmovedor que algún artista haya sufrido la misma necesidad que yo y que haya sabido plasmar sus dificultades interiores tan majestuosamente. En mi opinión es admirable y me alivia saber que no estoy sola en este proceso. Siento que es un álbum medicinal y las imágenes que se plasman en la película también, ayuda bastante de manera consciente e inconsciente a quienes lo ven y descubren.

3. Desarrollo del trabajo o argumentación

3.1 Proyecto Musical

3.1.1 Introducción

Un álbum conceptual es una obra musical que se estructura en torno a una idea, tema o historia concreta. A diferencia de los discos convencionales, en los que las canciones pueden ser independientes entre sí, en un álbum conceptual todas las piezas están interconectadas y forman parte de una narrativa más amplia. Este tipo de álbumes suelen tener una coherencia temática y musical que los convierte en una experiencia auditiva única y completa.

Los álbumes conceptuales han existido desde los años 60 pero fue en la década de los 70 que se popularizó gracias a bandas como Pink Floyd, The Who y Genesis. Desde entonces muchos artistas han creado álbumes conceptuales explorando temas tan diversos como la política, la religión, el amor o la muerte y como hemos visto anteriormente, el concepto de la dualidad.

Para la parte técnica el DAW que utilizaré es Ableton Suite 10. He escogido este programa porque me resulta más fácil e incluye una faceta clave que es que si no se utilizar una herramienta, el mismo programa me explica su función al poner el cursor encima. Durante el curso universitario hemos utilizado más Logic, sin embargo a la hora de experimentar con efectos me gusta mucho más Ableton por lo dicho anteriormente. Me facilita y me ahorra tiempo a la hora de jugar y componer.

3.1.2 Cómo aplicaré la psicología de Jung a mi proceso creativo

Hipótesis: A través de la búsqueda de la autenticidad y la aceptación del yo se alcanza el desbloqueo creativo

Según el proceso de individuación de Carl Jung para desbloquear el verdadero ser debemos pasar por las distintas características que tienen la psicología del ser humano, estos incluyen la persona, la sombra, el anima o animus y el ser. Debido a las expectativas implementadas por la sociedad surge el sabotaje el pensar “No puedo, no tengo suficiente

conocimiento, talento...etc.”, la comparación con los demás o las exigencias injustas provenientes de la infancia, los traumas, se crea una programación inconsciente en uno mismo dificultando el expresarse libremente, este aspecto se llama La persona, es aquello que aprendas ser. Según Jung, al enfrentarse a estos pensamientos y observarlos, darse cuenta de que no eres lo que aparentas y librarte de una definición impuesta de la persona, uno puede volverse consciente de ello y así se iniciaría el proceso de desbloqueo. Tras parar de hacer la actividad compositiva por sabotaje podemos volver a comenzar con un pensamiento más de desapego y consciente. Por otra parte, esto llevo a dejar de temer mostrarse vulnerable, dejar de temer la oscuridad o la sombra dentro de uno mismo y aceptar estas partes como fragmentos o piezas de un ser completo. Esto entonces lleva a la libre expresión sin juicios ajenos.

Hipótesis: Crear música es una forma de aceptar la sombra de uno mismo.

El proceso de individuación según la teoría de Carl Jung consiste en: la persona; quien aparentas ser, la sombra; los aspectos negativos de uno mismo lo que uno prefiere negar que es, la anima o animus; el lado masculino de una mujer o el lado femenino de un hombre, y finalmente el ser; solo puede ser encontrado tras un encuentro con la sombra más el anima o animus.

Durante el desarrollo de investigación y el proceso creativo de este trabajo tendré en cuenta este proceso de individuación que he mencionado en el párrafo anterior. Aplicaré mis observaciones con el objetivo de encontrar así, una de las últimas fases del ser, simbólicamente representada con el nacimiento y nombramiento del estilo musical manifestado, el cual solo puede ser parida a través de este proceso de encuentro con mi sombra, los diferentes arquetipos y facetas que se irán revelando desde mi subconsciente. Hipótesis: A través del proceso de individuación podemos encontrar la última fase del ser así también pudiendo definir la música creada dándole nombre.

3.1.3 Metodología específica para cada canción

3.1.3.a “PROLOGUS “

La *intro* de la EP es minimalista, tomando como ejemplo la utilización de un prólogo con el formato de las tragedias del antiguo teatro griego. El prólogo presentaba el tema que se iba a tratar, resumía el contenido de la obra y antecedía lo que iba a ocurrir. Como tal solía ser monólogos o diálogos; haré una simple línea de voz con mucho reverb imitando como sonaría una voz sola en una sala. Por mantener el detalle minimalista contaré con unas pocas notas de piano que se repetirán cambiando de ritmo e intensidad.

Utilizaré el acorde Sol bemol mayor (Gbmaj) y jugaré con las notas del acorde cambiando la intensidad y la velocidad para darle dramatización. Se hará con el teclado Ringway RP30 y grabará en *midi* y se intentará conseguir el sonido más fiel a un Grand piano en una sala. No se cuantizará ni se editará las notas de ninguna manera, será orgánicamente la toma que salga del tirón para así mantener la esencia de la improvisación y la imperfección. Este último punto es importante siendo un obstáculo psicológico para superar.

Cómo empezó

Encontré este acorde y se notará como uso de las mismas notas en varias de las canciones que irán apareciendo en la EP, me he dado cuenta de que tengo preferencia por el si y el mi bemol. Pienso que viene de lo dramático que me suena siempre, quizás viene de *Back to Black* de Amy Whitehouse, me suena todo más pasional y oscuro con esas notas. Ese día jugué bastante con este acorde, intentando usar las dos manos bastante torpemente porque no se tocar el piano, seguí mi instinto, mi necesidad de expresión para hacerla. No pensé en que iba tener voz ni que iba a tener una finalidad, sin embargo, sí imaginé un teatro, en mi cabeza veía todo a oscuras, y el escenario con un foco, y toqué como si fuera una obra dramática, así lo sentí. Improvisé el ritmo más que el acorde. Busqué el acorde antes, anotando y buscando una que me llamara la atención. Esto fue cuando todavía estaba memorizando acordes para un examen y empecé a apuntar mis acordes preferidos. Por lo tanto, seguí adelante.

“Prologus” es una obra creada desde la experimentación y fascinación del sonido. Toda una canción con un solo acorde que logra expresar tanta profundidad en uno mismo. Era el principio de la expresión real de mí misma, uno de los primeros desbloques, que darían paso a esta ahora Extended Play, pero en ese momento, no se sabía. Tras unas semanas había perdido la vista de esta canción, hasta que la volví a encontrar a las 3 de la mañana un fin de semana. Ya tenía claro que quisiera que fuera la introducción al disco. Quería que fuera improvisado, no era capaz de escribir ya, como hoy todavía, cada vez que escribo una letra me siento ridícula. Una sensación extraña la verdad, tras años haciendo letras llegar a este punto. Entonces me decidí enfrentar al micrófono y al único acorde eterno. Lo intenté varias veces, pero no sabía qué decir, sentí un nudo en la garganta, no podía escribir, me criticaba al hacerlo, tenía que cantar y ya. Improvisar para poder expresarme porque pensar no era opción, mis pensamientos me paraban antes de realizar nada. Me hablé, y en la canción misma se oye como respiro y digo tengo que hacerlo yo, ahí, en mi lucha interna, me decía a mí misma que ya era hora de mostrarse, de expresar lo que realmente estaba sintiendo a pesar de los gustos de la gente, necesitaba hacerlo para mí, por mi salud mental, por mi salud espiritual, deseaba expresarme. Y así fue. Canté hasta el final, completamente improvisado, sobre mi dilema existencial, sobre mis cambios de humor, sobre mi pereza por existir como ser humano, por mi vergüenza de ser espiritual, por mi vergüenza de ser sensible, canté por la búsqueda de mí misma, canté por la constante duda e indecisión sobre si estaba haciendo lo correcto.

Después me obsesioné con la canción. Era larga y dudaba si acortarlo o si dejarlo así. Finalmente, la dejé en su estado original añadiéndole reverb para crear ese espacio misterioso que va reapareciendo durante todo el disco. Tras tener claro la estética que quería mandé las pistas a mi amigo productor Esteban que le terminó de meter los toques finales para masterizarlo y tenerlo listo para el disco. Hubo dificultades porque yo no quise grabarlo en un estudio de nuevo, he preferido mantener la esencia de esa noche a las tres de la mañana, a pesar de la suciedad del sonido. Me parece más auténtico, más crudo y una manera de revelarme contra mí misma y mis pensamientos exigentes de esa noche.

3.1.2.b “AETERNUM”

Quisiera utilizar el conocimiento adquirido en orquestación para crear una canción con una banda sinfónica representando una relación amorosa dramática desde su principio hasta su final. Deseo mezclar sonidos orgánicos con sonidos de *acid techno* actual.

El *acid techno*, a veces denominado simplemente "acid", es un subgénero techno derivado del *acid house* de la década de 1990. Toma el sabueso del sintetizador 303 que se encuentra originalmente en las canciones de *acid house* de Chicago y lo mezcla con un borde duro y un ritmo explosivo. El término "acid" se refiere al sonido "agrio" y "presionante" del sintetizador 303, que es uno de los sonidos más característicos que se escuchan a menudo en la música techno.

Imagen 1 acordes del violoncelo

Empecé utilizando mis conocimientos de composición orquestal comenzando con mi instrumento preferido el violoncelo. Durante los periodos del Barroco, Clásico y hasta Beethoven, el contrabajo tradicionalmente doblaba el violoncelo para la mayor parte o totalidad de una composición. En mi composición el violoncelo sigue este ejemplo y el contrabajo va haciendo las mismas notas en uno o dos octavas inferiores así creando un colchón armónico profundo. Utilizo la escala de do menor y la primera nota que utilizo es la tónica también llamada la fundamental, el mismo do; *Por su peso y grosor, la C, la cuerda más baja, es un bajo ricamente sonoro*, (Adler, 2002 p. 77). En cuanto a herramientas, por la necesidad de darle un sonido más realista, utilicé el *plugin* de Kontakt, una aplicación de referencia para instrumentos sampleados donde puedes descargar diferentes librerías de todo tipo según tus necesidades, sean efectos de sonido o elementos orquestales, este me da grabaciones de instrumentos hechos por instrumentistas reales que dan la posibilidad de editar las articulaciones. Una articulación

es la técnica de interpretación musical que afecta la transición o la continuidad de las notas entre sí. En esta composición es importante el *legato* para darle el sentido sombrío y la continuidad épica al sonido.

Imagen 2 Imagen del proyecto AETERNUM

Compuse empezando por los graves (violoncelo) y después agregué en el noveno compás los violines y un *pad* sintético de cuerda también. Los *pads* son notas continuas o progresiones de acordes y contienen información de tono. Un *pad* puede ser parte de un acorde de sintetizador, coro o lo que sea que suene. Básicamente, la base de la canción estaba hecha y ahora habría que decidir donde cada instrumento iba a entrar, entonces concreté distintas secciones con varios marcadores. Para el compás 17 quise meter un sintetizador arpegiado con el cual podría jugar con el *LFO* y la ratio hasta conseguir el ritmo y movimiento exacto que quisiera. *LFO* es un oscilador de baja frecuencia y utilizan la forma de una onda para crear un sonido u otro. Para editar el sonido necesité dos aplicaciones diferentes para poder hacerlo. Esta lo hice con las mismas notas que el violoncelo y las demás cuerdas.

Imagen 3 sintetizador con fx arpegiado y LFO

Después de esto quise agregar vientos para que fuera majestuoso como si se tratara de una película, tuve en cuenta las flautas y los clarinetes. Las flautas hacen la misma octava alta que los violines y el clarinete hace la misma octava que el *pad* sintético de cuerda que es un poco más grave (hacen la voz intermedia).

Cuando coloqué los marcadores tuve en cuenta que iba meter la percusión (los bombos o *kicks*) estilo *acid dark techno*, pero antes de eso tenía que preparar unos *claps* o hi hats para que anunciaran su entrada para hacer una transición progresiva a la siguiente sección. Entonces encontré un *sample* de *clap* (aplausos) en mi carpeta descargada de internet. Para estos tipos de elementos la mayoría son descargadas de riemannkollektion.com, una página de un productor Florian Mendl, que da clases vía Youtube, estuve aprendiendo a través de sus clases y tutoriales online de cómo hacer específicamente este tipo de electrónica a través de plantillas que regala en sus promociones, mucho del contenido es gratis lo cual me facilita bastante en mis creaciones. Jugué rítmicamente con el *clap* que creía adecuada y no lo utilicé de manera normal y controlada, la probé con *delay* (efecto eco) y el resultado de ello me gustó, copie y pegué a mi conveniencia siguiendo el ritmo que se creaba en mi cabeza, es como si estuviera a contratiempo.

Los *samples* que acabé eligiendo los retoqué para que estuvieran en una tonalidad complementaria, sin embargo, la canción representa una historia de amor y de aventura por lo tanto hay cambios representando la tristeza y dramas sucedidas en su duración. Los sonidos no tienen por qué ser coherentes entre sí. Por ejemplo, el sonido del sintetizador de *acid* representa las confusiones y pensamientos oscuros e intrusivos y el bombo representa el latido acelerado del corazón mientras recorres la aventura llena de adrenalina e incertidumbre a la vez que ilusión y ansiedad. La dualidad de la aventura

narrada en sonidos, lo suave y orgánico es lo ilusorio acompañado de las asperezas de la vida y de la mente, los sonidos electrónicos.

En el compás 41 hago un parón donde dejo solo un *sample* de sintetizador *acid* que crea el suspense, representa la caída en la relación amorosa y como he dicho antes aquella ansiedad de saber todo ya va a ir a mal, ya nada es ideal entonces entran los violines suavemente como una súplica a que no acabe para después que todos los instrumentos se junten de nuevo para luchar por lo que queda de la relación, todo va acelerado, representando lo agobiante que es como uno se intenta agarrar a lo que fue. El clímax llega y ya no queda más por vivir ni dar, y los instrumentos van desapareciendo hasta despedirse del todo.

Lo último que hice fue la letra, pero surgió un problema, me costaba hacerla.

Mayo

La estoy escuchando y no sé qué letra hacer ni en inglés ni en español, y ya no soporto hacer letras, no siento que le dé suficiente fuerza a la canción. Esta vez siento que improvisar no es suficiente, quiero hacer algo poético. Voy a mirar mi diario en el momento en que ocurrió esa ruptura y, con suerte, trataré de inspirarme... Nada, ya no sé si puedo usar algo de esta inspiración, creo que necesito estar inspirado en mi vida ahora, inspirado en sobrevivir y no en el amor.

Quizás pueda hacer una canción para los trabajadores de la luz

(Ver Anexo)

Seguidamente, utilicé una herramienta de composición diferente. En vez de inspirarme en mi misma, me inspiré en un colectivo de personas llamados los trabajadores de la luz. Esta técnica lo vimos en clase de creación música popular y nuestro profesor Tortel nos explicó que había varias maneras de inspirarse para escribir una letra y eso podía ser mirando una foto, o inspirándote en un concepto, y que no siempre se tenía que inspirar desde las emociones de uno mismo. Entonces, busqué alguna alternativa que él propuso. Los llamados trabajadores de luz son gente espiritual que tienen la creencia de haber nacido en un tiempo de oscuridad y que vienen a elevar la frecuencia de la tierra para así pasar a la quinta dimensión y vivir todos en armonía. Pensé en ellos, pensé en la necesidad

de transmutar la negatividad y la crítica hacia mí misma y cómo podría cantarles a ellos dándoles un mensaje utilizando mi dolor y creatividad, y desde ahí sorprendentemente, me fue más fácil hacer la letra. Al desenfocarlo de mí, pude volver a escribir, desenfocando el *ello*, y platicando con el *yo*, aquella parte más racional de mi misma e intentando encontrar el equilibrio entre mis distintas facetas, encontré un camino más adecuado para mis necesidades, por lo tanto, fijándome en la comunidad me fue más ligero expresarme. Utilizando el *superyó* que es la parte moral, ética, aquella que busca estar entre las normas sociales pude encontrar el desbloqueo creativo. Fue como observar todas mis facetas y ver qué era lo me hacía sentir incomoda o más cómoda. Musicalmente, sin letra, siento que se expresa mucho más, se deja más abierto la interpretación y la emoción dramática que se pueda casuar en el oyente, pero líricamente cuando solo se trata de mí se siente menos significativa. Para mí este descubrimiento fue un curioso detalle que surgió desarrollando esta canción y más tarde hablaré de ello en la conclusión.

Our souls lost and alone

We were born to conquer without a throne

Making way, trail blaze

To be, to exist against the odds

Fight, fight for love

Although the darkness breaks the hearts of suns

Fight, fight for love

Although the darkness breaks the hearts of suns

(Anexo Letras 5.1.2)²

² Nuestras almas perdidas y solas
Nacimos para conquistar sin trono
Abriendo camino, sendero ardiendo
Ser, existir contra viento y marea
Lucha, lucha por el amor
Aunque la oscuridad rompa los corazones de los soles
Lucha, lucha por el amor
Aunque la oscuridad rompa los corazones de los soles

He planteado “Aeternum” más como una banda sonora de unos acontecimientos que viví, la dualidad del descubrimiento de amor hasta el desamor. En esta canción he deseado utilizar la música como herramienta y mecanismo de afrontamiento para la tristeza. Como influencia sonora tuve en cuenta películas de acción ciencia ficción, thriller y romance de los años 80 y 90, ejemplos como *Blade Runner*, *The Fifth Element* y *Matrix*.

3.1.2.c “IUDICIUM FINALE”

Quisiera empezar una canción con un tambor lejano que se acerca como si fuera una de guerra o de tribu como hacían los chamanes para inducirte para viajar en el mundo de espíritus. Y después que acelere a un bombo de *dark techno*. Las voces quisieran que fueran de dos tipos una grave y fornida y otra muy aguda y airosa, quizás jugando con armonías de manera que diera una sensación fantasmagórica como ángeles llorando.

El techno oscuro, *dark techno*, es un subgénero de la música techno caracterizado por paisajes sonoros ominosos y melancólicos. A menudo presenta líneas de bajo pesadas, sintetizadores distorsionados y percusión de inspiración industrial. El género es conocido por ritmos hipnóticos intensos que crean tensión y ansiedad.

Esta canción comenzó tras una noche de pesadillas y sexo astral y así era el nombre original del proyecto. Empezó con una composición orquestal, violines siniestros y cantos gregorianos junto con un efecto de murmullo mongol. Toqué las notas en el piano por intuición primero y después al seleccionarlas busqué la tonalidad.

Imagen 4 Proyecto de Iucidium Finale en Ableton Suite 10

Enero 16

He vuelto a escuchar la pista y después de toda una mañana escuchando techno, ¿qué pasa si le agrego algo oscuro? Elegí uno de mi pack de techno y ahora siento que tengo algunos acordes de sintetizador en el fondo. Debería hacer una progresión, creo que la del bombo está en do menor. Por lo menos suena bien cuando toco el piano encima. ¡Vale, ¿Cuál es la escala de do menor?! Escribo los grados, miro el relativo mayor y aumento la quinta. I, II, iV, V.

(Ver Anexo 5.2 Extractos Log 1 (traducido desde el inglés al castellano))

Seguí de esta manera investigando, pero me pasé en un momento dado y se descontroló el proyectó, los *bpms* y la velocidad se desconfiguró, acabé borrándolo y tuve que empezar de nuevo el proyecto. Intenté métodos de la asignatura de análisis musical utilizando herramientas como usar la melodía en do retrogrado, o bajar un a tercera, o hacer la técnica de retrogradación. Me fue complicado componer en el DAW Ableton algo que normalmente haría en el programa Sibelius de notación musical. Me di cuenta de que musicalmente tenía la idea o el oído de lo que quería, pero escribirlo en un programa o en notación musical expresando exactamente lo que había en mi cabeza era mi hándicap. Para ser más concretos, no era capaz de escribir lo que tenía en mi cabeza,

no sabía cuantizarlos para que fueran a sonar con swing y de ahí dejé el proyecto a un lado. En este proyecto dejé que la frustración y el desconocimiento se apoderase de mí, me rendí ante las circunstancias y no volví al proyecto hasta más adelante.

En esta parte de mi proceso creativo la sombra se apoderó de mí. La sombra según Jung es aquello que el ser humano no quiere aceptar de sí mismo, la envidia, el odio, la sexualidad, ambición etc. Lo que fuese que no se quiere mirar y considerar como característica propia. Si en este caso compusiera sin barreras y si siguiera completamente mi necesidad como artista musical a pesar de estar de bajo de ánimo, cabría la posibilidad del surgimiento de alguna especie de alquimia. Si pudiese observar el pensamiento de insuficiencia, podría seguir fluyendo, podría ver que la única que se está juzgando soy yo misma. En esta situación puedo analizar la impaciencia y el ego dentro de mí misma. Tener todas las herramientas y miles de ideas y no saber exactamente cómo ejecutarlas y dejarlas a medio camino por decidir no enfrentarme al desafío, lo tedioso o simplemente aceptar la incapacidad y falta de conocimiento que tenía. Me sentía en verdad avergonzada por ello y mi exigencia proveniente de la voz interior me criticaba. La única manera de desbloquearme creativamente según Jung era enfrentándome a estos pensamientos y darme cuenta de que esa voz interior era impuesta, y el momento que fuese consciente de ese dialogo podría continuar el proceso creativo.

Entonces escuché la canción de nuevo, tras días y quizás meses, y me di cuenta de que todavía tenía algo salvable, y era el simple “Omnious Thud” y una letra que había escrito el otro día. *Omnious thud* se refiere a un golpe percusivo que se expande con reverberación, parecido a si te imaginas a un gigante acercándose y escuchando sus pasos desde lejos. Decidí grabarlo junto con una percusión lenta y repetitiva de tambor con unos susurros, y lo guardé. La letra que escribí era de lo que había soñado la noche anterior y era crudo e íntimo. Tras la ruptura ocurrida en Aeternum mi historia había entrado en un estado solitario y oscuro. Quise atreverme a expresarlo en esta obra, ya que también me daba vergüenza admitirlo y era una forma de enfrentarme a mí misma. Y como Jung decía que la sombra podía ser esa parte sexual que nadie quiere admitir, que al final reprimes y mientras duermes sale a hacerse visible, me parecía buena idea iluminar esa faceta mía quizás pudiendo curar los sueños repetitivos al sacarlos a la luz. Así pues hubo dos experiencias duales ocurriendo en esta obra, uno fue atreverme a expresar lo que realmente estaba ocurriéndome con la letra y dos, la pieza en sí, no sabía si era capaz de

seguir creándola o no. Me gustaba tanto el minimalismo que daba las voces y la letra siniestra pero no sabía cómo podía volver a crear esa introducción orquestal a la altura de

Imagen 5 Proyecto editado con introducción nueva

la segunda parte. Observé mi dialogo interior y lo cambié, me visualicé en tercera persona y me dije que no pasaba nada por no saber manejar las herramientas exactas, había otra manera y podíamos utilizar las herramientas que conocíamos, podíamos volver a intentarlo no a partir de notas, sino a partir de acordes, creando un colchón, como si se tratase de una composición orquestal y a partir de ahí podríamos volver a crear de una manera más organizada y controlada. Mi dialogo interior cambió de juzgar y a exigir a volver a un punto de curiosidad infantil y delicadeza a la hora de hablarme a mí misma, reconociendo mis errores sin rechazo sino paciencia, abrazando mi desconocimiento y encontrando otra manera de seguir con la idea. Aquí logré desbloquearme y continuar con la obra. Esta que realicé es un ejemplo de estar logrando aquella autenticidad e individuación del que hablaba Jung. Hice lo que pude hacer siendo yo misma y alcancé la liberación creativa nuevamente.

Seguí con la idea principal de borrar el principio de la canción y componer orquestalmente, me decidí por la tonalidad de Mi Bemol Mayor y alargué las notas para poder cuantizarlas, era mejor hacer algo sencillo y dramático con *legato* en 4 por 4 me decidí por darle principal protagonismo al violín y al violoncello como en *Aeternum*, así también se podrían relacionar entre sí estéticamente y en la manera compositiva.

Las notas para la melodía principal son: Do Lab Mib Re Re Do Sol Mib Do Do Lab Sol
Fa Fa Mib Re Fa

Imagen 6 Notas Melodía Principal Iucidium Finale

Creé una introducción bajando por semitonos y después creé una melodía, esta melodía principal lo tocarían los violines, a partir de ahí crearía un *build up*, añadiendo instrumentos a lo largo de la primera parte, en el compás 10 entrarían los violoncellos, y en las últimas notas de la melodía entrarían los violines segundos, las violas y las trompas. Decidí añadir una pausa dramática para la vuelta de la melodía así crear una entrada épica con más instrumentos de manera grandiosa y orquestal. Tras escucharlo varias veces decidí añadirle tres clarinetes y tres pícolos para lograr una textura diferente. Las trompas y los violoncelos son mis instrumentos preferidos y siempre deseo añadirlos en todas mis composiciones. La elección del pícolo fue para acompañar al violín, en principio pensé las flautas, pero no eran lo suficientemente agudos ni brillantes y se perdían entre todo el sonido. Los clarinetes suelen ser utilizado como instrumentos principales, finalmente decidí meterlos haciendo armonías junto con el violoncello dando a la canción un toque melancólico. La segunda parte de la canción fue lo primero realizado, como podemos ver anteriormente, fue la inspiración para la obra y necesitaba unir las dos partes. Entonces pensé en las películas de terror, las que utilizan los violines para crear tensión y busqué entre mi *plugin* de Kontakt, y la librería LA Scoring Strings, violines con tremolo, igual como la entrada de canción decidí hacer una escala bajando nota por nota hasta entrar en la siguiente parte del tema, introduciendo la percusión, el *omnious thud*, lentamente acercándose al oyente.

Imagen 7 Visualización de Kontakt y librería LASS

Tuve dificultades con la velocidad, se me entrecortaba la voz por alguna razón, y pensé que era la frecuencia de muestreo del proyecto, pero me di cuenta que en principio había jugado con incrementar la velocidad a lo largo de la canción, por lo tanto edité y puse la primera parte en 73 *bpms* y cuando cambiaba de sección los *bpms* hacen una transición a 120.

Imagen 8 Proyecto mostrando el cambio de 73 *bpms* a 120

A las voces y a los instrumentos varios les añadí *reverb* largo para darle esa profundidad de la idea inicial que tuve y exporté la demo. Seguidamente debía encontrar alguien que me masterizara el tema teniendo en cuenta mis preferencias y mi presupuesto.

Finalmente, me decidí por un amigo Abel Vicente, experto con más de veinte años de experiencia haciendo música oscura, productor en Underlab Records de Leganés.

3.1.2.d “BELLUM III”

La finalidad de esta canción es hacer la banda sonora a un video en blanco y negro, en vez de hacer el proceso de crear la música y luego hacer un video, me gustaría intentar hacerlo al revés. Mi intención es crear una atmosfera oscura e industrial. La intención con esto es atreverme completamente a entrar en mi lado oscuro, el mundo de ruidos, disonancias y sonidos extremos es un ejercicio de desbloquear mi vergüenza y fuerza. Por otra parte, esta canción será un desafío a la hora de estructurar teniendo en cuenta que la inspiración vendrá de unas imágenes preestablecidas y no directamente de mí misma. La elección de imágenes es en representación de mis años en la carrera teniendo que ver con la historia del cine, la invención de la película y las bandas sinfónicas que tocaban cuando todavía era cine mudo. Está basado en una tarea que hicimos en clase de producción para los medios audiovisuales y representa un momento clave en mi desarrollo artístico.

El planteamiento de este ejercicio se hará de una forma más organizada al contrario del resto de canciones incluidas en la EP. Analizaré la pieza cinematográfica apuntando puntos vitales en la película poniendo marcadores de cambios potencialmente útiles a la hora de componer.

Imagen 9 Proyecto de Bellum III

Empecé eligiendo los *bpms*, los golpes por minuto, teniendo en cuenta el tipo de género que me gustaría que fuera la canción. El trance y techno suelen rondar entre los 128 y 140 *bpms*. Siguiendo empecé a buscar una melodía con un sintetizador oscuro ya que últimamente me llamaba la atención los géneros de cine distópicos y de *cyberpunk*, utilicé la influencia de ello y las músicas que suelen ser usadas, aparte sentía que hacía un contraste interesante con la antigüedad de la película, dándole un carácter más de terror, espeluznante, y planeé que tras lograr eso podría buscar los elementos percusivos que pudiesen cuadrar con los cambios de plano. Para el principio añadí una percusión típica de hip hop *boom bap* noventero, pero luego preparé un cambio con la intención de añadir un doble *rumble* característico del techno oscuro. El *techno rumble* es la mezcla del bombo y la ruidosa línea de bajo que llena toda la canción que le da la sensación industrial. Más importantemente quise utilizar elementos de la antigüedad que serían instrumentos orgánicos, como la orquesta, y ponerlos a lado de elementos más futurísticos, como sintetizadores y efectos actuales. Esta utilización de elementos tan diferentes es una representación retro futurista actual de mi percepción del tiempo y sus invenciones. Quisiera darle un carácter siniestro a la obra y jugar con la dualidad del presente y pasado, el pasado en imagen y el futuro en sonido a la vez dejándome dominar por mi lado científico loco sin escrúpulos.

Empecé esta obra analizando el video y apuntando marcadores para los distintos cambios posibles que haría en la canción. Elegí diferentes sonidos y elementos que quería meter y los preparé en el proyecto en cada pista.

Me gusta empezar por melodías al contrario de lo que dicen muchos de empezar por la percusión, debido a ser cantante tengo más facilidad para imaginarlos y crear a partir de una melodía como principal idea. Además, para este proyecto tenía claro que quería un bajo sintetizador arpegiado, ruidoso y oscuro por lo tanto el resto de la canción iría naciendo en base a ese sonido. Los diferentes cambios en la imagen jugarían con el sintetizador y en los momentos propicios del *drop* fui añadiendo los violines. El *drop* es un punto en una pieza musical donde hay un cambio repentino en el ritmo o la línea de bajo, precedido por una sección de subidón y una pausa. Los violines siempre dan un toque espeluznante, como hemos visto en los anteriores temas que, explicado, da esa faceta de tensión y también los violines pueden dar un agudo más agradable y orgánico que uno hecho por *plugins* sintéticos. Por otra parte, también tenía clarísimo desde el primer momento que quería añadir un *rolling kick loop* del *dark techno* y busqué entre

mis carpetas descargadas uno perfecto que tuviera sentido con las notas siendo tocadas a lo largo de la canción. Los Rolling kicks o en castellano bombo rodando, se basan en ritmos de graves, se coloca un bombo fantasma en cada uno de los tiempos dos y cuatro del compás así se crea un efecto de péndulo en el ritmo.

Melodía principal: Mib Re Do Mib Do Mib Do Mib Re Mib Re

Tonalidad: Mib Mayor

Psicológicamente durante esta creación sentí la locura y curiosidad de Dr. Jekyll, deseaba adentrarme al terror y a la dureza, sentía que llevaba sin expresarme completamente y a la hora de crear siempre gravitaba hacia sonidos y tonalidades parecidos. Como podemos ver, vuelvo a utilizar mib mayor, existe un patrón en este Extended Play y un afán por las notas de mib, lab y sib. Sin saber ni quererlo he creado un favoritismo hacía esas notas concretamente y gracias a ellas inconscientemente crea una cohesión entre todas las canciones, empieza a crear una unión entre todas, no solo por su temática y concepto sino por la elección del color auditivo similar. Mientras creaba y buscaba disonancias a propósito, esta obra se convirtió completamente en un juego, hubo una liberación de expectativas y abracé mis demonios malsonantes interiores y salté al vacío de la oscuridad. Volví a las raíces del *underground hardcore hip hop* y también a momentos de películas independientes y momentos musicales abstractas de David Lynch, esta vez no deseaba agradar a nadie sino agradar mis instintos primarios y básicos de seguir los ruidos que me daban placer. Creé una percusión típica noventera básica y dura para la entrada junto con un *sample* de voz de barrio y jugué con los efectos de los sintetizadores para los cambios de plano, jugué con la tensión y los extremos agudos y graves y tuve en cuenta las pausas. Si hubiera un dios que me estuviera acompañando sin duda sería Dionisio. Estuve repleta de pasión, locura, me sentí embriagada por desafiar las reglas impuestas por mí misma de perfección armónico y esa voz general de que todo tiene que sonar bonito. Sentí liberación por rechazar el uso de mi voz, ¿una cantante con talento que no usa su voz que prefiere hacer ruido? Me sentí libre. Analizando ahora noto que ya empezaba no solamente a reconocer mi sombra sino a utilizarlo, al contrario de Dr. Jekyll que le espantaba y quiso rechazarlo para después morir por consecuencia de la explosiva necesidad de expresarse, mi lado Hyde aparecía y trabajaba conmigo, estaba logrando la integración de mi oscuridad de una manera sana y constructiva. Estaba logrando la verdadera *experientia dualitatis* y sentía levitar.

Para la parte visual donde se ve la banda tocar quería hacer un efecto Mickey mouse, un poco cómico y profesional, poniendo énfasis en los golpes de los instrumentistas como si tocaran la música que estuviera sonando. Dionisio se apoderó de mí y se convirtió en un juego, en una burla hacía mí misma y mis necesidades Apolonianas de ser perfecta y razonable. ¿Por qué no entretenerme? ¿Por qué no jugar con estas herramientas mientras que aprendo? ¿Hay manera real de equivocarme? ¿Según quién, soy de una manera? Según Jung la persona es quién aparentas ser, pero ¿cómo puedo aparentar ser de una manera si no se ni quién soy todavía? Si ahora mismo estoy disfrutando de mi locura salvaje por amor al arte y a la diversión.

Entonces ocurre una acumulación de energía y una explosión creativa y entra la parte guerrera; sensaciones militares hechas con la percusión, el clímax de mi propia dopamina y termino la canción con un querido *pad* celestial y delicado. Entre los *pads* y la percusión se materializa ambas partes de mi en esta canción, la guerra interior finalizada con la tranquilidad tras la tormenta, la tranquilidad tras desatar a la bestia y dejarlo correr hasta cansarse. Mi sombra despertó completamente de su largo sueño y ahora ya me acompaña, a veces los prejuicios vienen, pero me acuerdo de lo divertido que es tener dos voces en mi cabeza y respetar y escuchar a ambos. Además, noto que, al dejar volar a esa parte de mí, en verdad noto mi ansiedad bajar, mi culpabilidad poco a poco desaparecer, mis desbloqueos creativos partir y una nueva forma de yo emerger. Siento con esta canción haber logrado el principio verdadero de la individuación del que hablaba Jung.

Tras la creación de la obra decidí encontrar a alguien experto en música experimental y electroacústica, Eloy Platas de Galicia, no le he conocido en persona, pero gracias a las prácticas que hice en la agencia Esquíó descubrí su música y pensé que era la persona perfecta para hacerme el máster.

3.1.2.e “EPILOGUS LUX”

El objetivo de esta canción es ser el *outro* de la EP. El *outro* es la sección de una pieza sea de televisión o de música que indica la conclusión de la obra. Habrá varios candidatos para ella y haré una selección de los instrumentales preferidos. Tendrá una estructura diferente más parecido al hip hop o género *trip hop*. *Trip hop*, un género de música ambiental de tempo lento influenciado por bandas sonoras de películas, funk de

los 70 y *cool jazz*, generalmente creado con *samples*, es decir muestras o fragmentos de canciones o sonidos ya creados. Lo crearé de esa manera, haciéndolo desde la perspectiva de base o instrumental. Me fijaré en el uso de *hi hats* del género *trap* pero añadiéndole componentes más espaciosas y sintetizadores con sonidos más bien celestiales para así concluir la EP con un motivo esperanzador y de haber logrado la individuación comentada por Jung.

Empecé la canción con los acordes Bm, Gmaj7, E y F#m. Todos son acordes de la tonalidad de Mi Mayor. Además, teniendo en cuenta que el objetivo de la canción es realzar los ánimos, las tonalidades mayores son exactamente lo que buscaba. Las tonalidades mayores suelen en general atribuirse a un carácter alegre y las tonalidades menores suelen tener un carácter más melancólico. Para la melodía busqué un sintetizador con sensación mágica e ambiental y escogí que tuviera el efecto arpegiado por mi afán por ello, me gusta el movimiento que le proporciona a la canción, aparte que puedo jugar con el ratio hasta que me sea adecuado. Busqué un bombo sencillo que le acompañase con una caja y *hi hat* (platillos) esta vez simples y no de un *drum* kit (kit de percusión ya creado) para poder tener más flexibilidad en ciertas partes y más tarde poder intentar hacer un redoble en los momentos necesarios de *breaks* en el tema, un *break* es un momento de parada en una canción. Los *samples* los saqué de una carpeta que tengo de electrónica descargada de internet, el mismo al que me referí en las anteriores canciones. Además, teniendo en cuenta canciones que he hecho en el pasado, busqué un *riser cyberpunk* para cuando hubiera un incremento en el ritmo y para cuando hubiera un cambio en el tema y tuviese que añadir los *hi hats* con más frecuencia y velocidad. Un *riser* es un sonido que incrementa en tono, volumen o en algún parámetro de modulación o ecualización.

Imagen 10 Proyecto de Epilogus Lux

A partir de tener la base de la canción preparada, me fijé en las notas de la tonalidad de mi mayor y comencé a experimentar y jugar tocando mi teclado Arturia Minilab MkII hasta conseguir encontrar una línea melódica que me hiciera gracia.

Imagen 11 Línea Melódica de Epilogus Lux

Con el propósito de que fuera una canción corta y bastante repetitiva, me fijé en mi conocimiento de la música pop, y planteé la siguiente estructura: introducción, estribillo, verso o *break down* y estribillo. Quise hacerlo lo más sencillo y pegadizo posible. Lo peculiar de la composición de "Epilogus Lux" era superar lo positivo y empalagosa que me estaba resultando. Lo oía y me gustaba después de escucharlo tres veces, las voces en mi cabeza rechinaban al escucharlo, su sencillez era vergonzoso, y cuando le tuviese que

sonara a canción, sino, era un “loop” sin más, se quedaba en un borrador y no en una canción.

Otra complicación con el que me topé fue el tratamiento de la voz, no se tratar mi voz a la hora de la electrónica o super producciones, cuando había hecho los temas anteriores, usé un reverb y una actitud más teatral, pero en “Epilogus Lux” me resultó raro tratarlo, así que probé con diferentes efectos como uno que modulaba mi voz un poco parecida al auto tune pero no tanto, dándole un efecto más sintético y comprimido.

Para finalizarlo, estuve varios días sintiendo amor y odio hacia el tema y sentía que necesitaba una mano para el tratamiento de voz para saber si me gustaba o no. Sentía que era de nuevo una cuestión técnica que me chocaba, pero por otra parte mi sombra volvía a aparecer. Esta vez no obstaculizando mi caos y la expresión artística de mi oscuridad sino criticando la parte iluminada y positiva de mi personalidad, llamándolo cursy o empalagoso. ¿Realmente habré integrado mi sombra? ¿O finalmente es que mi sombra me ha dominado y ya no acepto mi parte dulce y armoniosa?

3.1.4 Letra y títulos: El latín como lengua universal atemporal

Nombramiento de canciones

El nombramiento de las canciones se hará cuando tenga la mayoría hecha y el orden preparado. Tendré en cuenta el idioma, la universalidad y la longevidad para la elección de ellos. Me es de suma importancia tener en cuenta la perduración de este trabajo, que, si se acabará el mundo y se perdiera la manera de entender distintos idiomas, que etimológica o numéricamente, el significado de los títulos fuese interpretables. El idioma que más me llama la atención ahora mismo es el latín por su funcionalidad y versatilidad.

El latín es una lengua que ha perdurado a lo largo del tiempo debido a su amplio uso como idioma del Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos e influyentes de la historia. Además, fue el idioma de la Iglesia Católica, lo que desempeñó un papel importante en la preservación y difusión del idioma en Europa y más allá. Aparte, esta lengua ha sido utilizado como idioma de la ciencia, la medicina y el derecho durante siglos, y muchas de sus palabras y frases todavía se utilizan en estos campos hoy en día, por lo tanto, tener conocimientos de latín puede ser beneficiosa para los profesionales en

estas áreas. Además, el latín ha tenido una gran influencia en muchos idiomas modernos, incluyendo el inglés, el español, el francés y el italiano. Muchas palabras y frases en estos idiomas tienen raíces latinas, y el conocimiento del latín puede ayudar a las personas comprender y apreciar mejor estos idiomas.

En cuanto a poner el nombre de mis canciones en latín, me parece buena idea por varias razones. En primer lugar, el latín es un idioma que se asocia con la cultura y la historia, lo que da a mis canciones un aire de sofisticación y elegancia y también se utiliza en muchas áreas de la cultura, como la literatura, la música y el arte, lo que puede ayudar a mis canciones a conectarse con una audiencia más amplia. Creo que también es una manera de asegurar que su significado perdure en el tiempo ya que me imagino que, si ha perdurado el idioma desde el imperio hasta hoy, podrá por miles de años más. Quizás algún día se intenté comprender mi música, o quizás alguien desee estudiar antropológicamente lo que estaba ocurriendo en nuestra era, por lo menos podrá intentar interpretarlo a través de los nombres. La música actual representa el estado actual de la sociedad, a gran o a pequeña escala, representa como estaba y se sentía los individuos, se puede estudiar una época a través de su arte y música y deseo facilitar esto. Debo añadir que no soy la primera en utilizar el latín para nombrar ciertas obras o detalles en una obra, la misma J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter utilizó el latín para los encantamientos y hechizos. Otro dato curioso es que el latín se utiliza para la magia científica, aquella que se diferencia de la magia pagana como la tradición hermética y la alquimia y como hay ciertas referencias en mis letras y en mi persona sobre estas tradiciones, me parece adecuado su uso, así las canciones se convierten en una herramienta mágica científica de la transmutación a través de la experimentación.

4. Conclusiones

Este TFG concluye logrando todos los objetivos propuestos demostrando el conocimiento adquirido en los últimos años de carrera de creación musical, demostrando el desarrollo y la maduración personal y profesional de las habilidades aprendidas durante los cursos.

He logrado componer y producir una EP conceptual formado por cinco canciones entrelazados entre sí con el concepto de dualidad como principio fundamental y he podido aprender y profundizar en el tema de la dualidad en la cultura así pudiendo expresar mejor mi propia lucha interior y entender otros artistas quienes deseaban expresarse de una manera parecida. En mi proceso creativo he creado un diario personal donde he hablado de mis sensaciones, ideas y proceso que he llevado a cabo y así he podido analizarlo teniendo en cuenta las ideas y filosofía varias hablados en los apartados anteriores. Ha sido enriquecedor y difícil a la vez que ha sido un experimento profundo donde me he conocido mejor, he podido también comprobar mis distintas hipótesis sobre lograr el desbloqueo creativo a través tomar consciencia de mi sombra y así poder avanzar más fuertemente hacia mi desarrollo y expresión artístico de manera eficaz y autentica. En la canción “Bellum III” por ejemplo me dejé llevar por la sombra completamente tras superar la *persona*, la presión de quien aparentaba ser así dando lugar a la aceptación de esta parte de mí, la sombra se convirtió no en un estallido de rabia o represión sino en una fuente de inspiración que finalmente alimentó mi alma y así logré llegar más fácilmente al verdadero ser, a mi verdadero artista interior que según mi comprensión puede ser sinónimo de la última fase del proceso de individuación de Carl G. Jung. En cuanto a crear ciertas sensaciones en los oyentes, no lo puedo concretar, lo que sí puedo decir es que la sensación que tengo es de realización y liberación y siento que las sensaciones que puedan dar serán variadas para cada oyente, en principio pueden descolocar, incomodar, entristecer, exaltar, pero sí que estoy segura de que no dejara a a nadie igual, creará una curiosidad por una música nueva, extraña repleta de oscuridad y emoción.

Finalmente, en cuanto al nombre del género, he decidido que el nombre ideal es *meta-ambient*. Teniendo en cuenta el significado de la palabra meta en latín que es “más allá de” y conjuntándolo con la palabra *ambient*, género musical ya existente compuesto en su mayoría por instrumentos y técnicas electrónicas, es adecuado. Se puede tener en cuenta que esta música todavía no fue creada hasta este momento, entonces puedo afirmar

que es el la consecuencia y efecto siguiente al desarrollo mismo este género conocido. Brian Eno explica el término, en la entrevista británica *Music For Airports* en 1980, de la siguiente manera, “Un ambiente se define como una atmósfera, o una influencia que nos rodea: un matiz. Mi intención es producir piezas originales aparentemente (pero no exclusivamente) para momentos y situaciones particulares con el objeto de construir un pequeño pero versátil catálogo de música ambiental que encajen con toda una variedad de humores y atmósferas”. Por lo tanto, *meta-ambient*, al tener tantas variables posibles y maneras versátiles de desarrollarse y expresarse emparejado con elementos orquestales o orgánicos, esto se transforma, evoluciona. Esta música se vuelve libre a su modo según las herramientas sonoras a disposición del artista. La palabra *meta* etimológicamente junto con mi propia definición incluye todos los estados anímicos y maneras de ser y va más allá de lo anterior creado, va más allá del momento actual, más allá del presente pudiendo ser futurístico, por lo tanto, al abarcar un lugar musical todavía no conocido pero familiar, puedo llegar a definir mi música como *meta-ambient*.

En conclusión, mi experiencia ha sido curativo llena de experiencia y de un tremendo desarrollo de mis habilidades dándome confianza en la siguiente etapa de mi vida. Pudiendo por fin aceptar mi sombra, mis distintas facetas y debilidades compositivas y personales, he podido por fin lograr lo que he querido durante tantos años. Me he desarrollado como artista definiendo mi sonido entre caos, trabajo e investigación. Este TFG y trabajo artístico ha sido liberador y mis años de carrera han demostrado que ya estoy preparada para manifestar mis ideas y mundo interior al exterior. He conseguido el desbloqueo y las herramientas para seguir avanzando en mi carrera musical además de haber encontrado mi sitio y mi propio género musical. Por otra parte, he llegado a una comprensión de la dualidad, como seres humanos debemos intentar integrar la luz y la oscuridad de nosotros mismos para así poder ser dueños de nuestras obras y llegar a nuestro máximo potencial. Si pudiésemos llegar a utilizar estas dos facetas de nosotros mismos en vez de reprimirnos, la expresión artística es más plena, así, a consecuencia, nuestra experiencia en la vida es también mucho más liberador. Quizás, a través del, *meta-ambient*, más personas podrán descubrir su lado oscuro e integrarlo de una manera sana y creativa llegando así más fácilmente a su verdadero ser autentico. *Experientia Dualitatis* es la demostración de que esto es posible.

5. Bibliografía

- Adler, Samuel. 2002. *The Study of Orquestration 3rd Edition*. s.l. : W. W. Norton & Company, Inc, 2002.
- Adorno, Theodor. 2006. *Vers une musique informelle, Escritos Musicales I-III*. s.l. : Akal, Madrid, 2006.
- Baudelaire, Charles. *Journaz intimes*.
- Baudelaire, Charles. 1887. *Journax intimes*. 1887.
- Berger, P. L.; Luckmann, T;. 2011. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. s.l. : Open Road Media, 2011.
- Cage, John. 1961. *Silencio*. s.l. : Paidós, 1961.
- Eurípides. 2020. *Las Bacantes*. s.l. : Abada, 2020.
- Fubini. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. s.l. : Alianza Editorial.
- Guthrie, W. K. 1993. *Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement*. s.l. : Princeton University Press, 1993.
- Horace. 2020. *The Odes And Carmen Saeculare Of Horace: Translated Into English Verse By John Conington, M.A.* 2020.
- Jung, Carl G. 1970. *Arquetipos e Inconsciente Colectivo*. s.l. : Paídos Iberica S.A, 1970.
- Jung, Carl G. 1993. *Las relaciones entre el yo y el inconsciente*. s.l. : Paidos, 1993.
- Maciunas, George. 1963. *Fluxus Manifesto*. 1963.
- Marden, O.S. 2016. *Alegría de vivir : El secreto de la Felicidad*. s.l. : FV Éditions., 2016.
- Russolo, Luigi. 1913. *L'are dei rumori La música futurista*. s.l. : Auditorium, 1913.
- Stevenson, Robert Louis. 1886. *The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde*. UK : Longmans, Green & Co, 1886.
- Stravinsky, Igor. 1952. *Poética Musical*. Buenos Aires : Emecé Editores, 1952.
- Theocritus. 2021. *The Idylls of Theokritos: A Verse Translation*. s.l. : Hassell Street Press, 2021.
- Tse, Lao. 2019. *Tao Te King*. s.l. : ALMA, 2019.
- Varése, Edgar. 1921. *La Revue Musicale*. 1921.
- The Mudman. (2013, Oct 19) *Pink Floyd "The Wall" BBC radio interview from 1979* [Video]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=T8Z5VnoTACg>

Barker, Emily. (2015, Julio 8). *23 of The Maddest And Most Memorable Concept Albums*. <https://www.nme.com/photos/23-of-the-maddest-and-most-memorable-concept-albums-1425767>

City Dionysia The Ancient Roots of Modern Theatre (<https://artsedge.kennedy-center.org/interactives/greece/theater/playsTragicStructure.html>)

Días Ruíz, José Fernando (2023) *Tipos de canto gregoriano según melodía-texto*. <https://jochefernando.wixsite.com/tipos-de-gregoriano>

Imaginario, Andrea (2023) *Tragedia Griega* <https://www.culturagenial.com/es/tragedia-griega/>

Cambiasso, Norberto (2012, Ab) *La estética de John Cage y los orígenes de la música experimental* <https://hipermedula.org/2012/04/estetica-john-cage-origenes-musica-experimental/#:~:text=13.,Theodor%20Adorno.>

Conderana. José Alberto (2013) *Metodologías y procesos. Efímera Revista Vol. 4 Las palabras y los procesos* <https://www.lapobrebarbara.com/las-palabras-los-procesos>

Corchea, Silvio (2016, Nov 27) *El pensamiento musical griego* <http://john-unpocodetodo.blogspot.com/2016/11/el-pensamiento-musical-griego.html>

Reflections on Psychology, Culture and Life: *The Jung Page* <https://jungpage.org>

Fondevila, Carles (2016, Ago 6) *Carl Jung Interview Entrevista Completa English Spanish subtitles* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VjWB5_U5_ac

Malkin, Ben (2019, Oct 6) *“The Wall” – Pink Floyd – Album Review* <https://peanutbutterpoppe.wordpress.com/2019/10/06/the-wall-pink-floyd-album-review/>

Loder, Kurt (1980, Feb 7) *The Wall* <https://www.rollingstone.com/music/music-album-reviews/the-wall-188348/>

6. Imágenes

Imagen 4 acordes del violoncelo. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 5 Imagen del proyecto AETERNUM. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 6 sintetizador con fx arpegiado y LFO. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 4 Proyecto de Iucidium Finale en Ableton Suite 10. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 5 Proyecto editado con introducción nueva. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 6 Notas Melodía Principal Iucidium Finale. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 7 Visualización de Kontakt y librería LASS. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 8 Proyecto mostrando el cambio de 73 bpm a 120. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 9 Proyecto de Bellum III. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 10 Proyecto de Epilogus Lux. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 11 Línea Melódica de Epilogus Lux. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

Imagen 12 Línea del verso. Epilogus Lux 2. 2023. Alexandra M Ramírez Arbó

7. Anexos

7.1 Letras

7.1.1 “PROLOGUS”

You, you´re just another face

And I, I just willing to love

But what is love if I cannot trust my demons?

But what is love if I cannot trust my shadows

Will you tell me that you´ll protect me, that you´ll listen to me

That I can essentially cry desire fall down to my knees and pray without you laughing at me

Without you laughing at me

Without you ridiculizing me?

Without you making me smaller? Smaller... Smaller than what I am...

Just let go, that´s what they say, just let it go, flow with the wind and the currents and angels will grow

And walk beside you cause they all know; all the ends are terrifying, all the ends continue more until you transmute the door

And change the energy and ask for something more, it´s a never-ending cycle, orobouros, the mountain of flame, Amenti, thoughts put to shame, killing in vain.... Duality is the same.

Just take me back to when I was an innocent speck in the immense of time

A spirit conscious of one

I´m all down and all the way up again

Every day is a climb and then I climb down against society, against me

Who am I?

Who am I?

Who am I?

I tremble in the dark of my thoughts and my heart

The moon is in the scorpion I bleed, I breathe, I fuck, I love everyone

Who am I?

A feather in flight? A feather in sight? A message from the light?

Who am I?

My bones are melting, cracking, leaving, dragging my soul down
forever

But leave me free

7.1.2 “AETERNUM”

Our souls lost and alone

We were born to conquer without a throne

Making way, trail blaze

To be, to exist against the odds

Fight, fight for love

Although the darkness breaks the hearts of suns

Fight, fight for love

Although the darkness breaks the hearts of suns

Let go of what they’ve taught you

Patterns and the lies

Let go of what you think you know

Never compromise

Be, shine brightly

Oh starseed, you were meant to fight

Love

Fight for love

Although the darkness breaks the hearts of suns

7.1.3 “IUCIDIUM FINALE”

Feelings hit my head

I don’t want to be alone

Dreaming of sex with so many I don’t know

Demons are calling

Angels are stalling
Dreaming of calling you but I keep on going
Demons, demons
Are calling me
Demons, are breaking me
Angels, angels
Why do you laugh at me?
Demons, why do you understand?
Why do you understand?

I've been calling out to God
Wondering when I'll get out the fog
My heart's been creeping far far far and wide
I can't determine if you are mine
I don't wanna know.... I don't wanna know.... I don't wanna know....

7.1.4 “EPILOGUS LUX”

We are here with you, we've been waiting for the moment to come through
Your guides, your lights, your angels
We've walked you through
We've watched you fall, you've conquered, you've made it through
We're proud of you
You chose the light above all else
We celebrate you, triumphant and always true
You chose the light, you found you
We love you

Through the dark I can finally see
The light in, inside of me
Through the dark I see the light
Through the dark I can finally see
The light in, inside of me

Through the dark I see the light

Integrate my shadow to the light

Transmutation, one is all

I am one

Through the dark I can finally see

The light in, inside of me

Through the dark I see the light

Through the dark I can finally see

The light in, inside of me

Through the dark I see the light

7.2.1 Extractos Log 1 (traducido desde el inglés al castellano)

Enero 15

Por fin he abierto el Ableton a ver que hice. Encontré pesadillas y sexo astral del proyecto New day. Me he quedado hipnotizada escuchándolo. No sé si meterle algo más o dejarlo tal cual como está.

Lo estoy escuchando, tal vez sea mi quinta vez, y me gusta cuando el sonido ambiental de fondo apaga los bajos y la voz continúa, creo que quiero un silencio y una gran percusión profunda. Podría usar mi extraña pista de batería que hice 1. OMNIOUS THUD.

Guau. De acuerdo. Hice el ruido siniestro cada dos compases y tiene ese toque de poco convencional, tuve problemas con el proyecto, no sabía si debía ponerlo en 3.4 o 4.4, y cambié el tempo a 120. Me gustaría saber cambiar los malditos *bpms* en este apartado. Pero bueno, ya está hecho. Algo me vino a la mente mientras escuchaba el ruido sordo. Recuerdo que tenía letras escritas del otro día... Déjame sacar el micrófono y probarlo. Y juega con la reverberación y otras voces que lo contrarresten.

Sigo pensando que el comienzo suena fuera de ritmo, es genial, pero tal vez se trata de la decadencia. Tal vez podría cambiarlos por jodidos violines reales al contacto y ver qué pasa. Por otro lado, me gustaría hacer más con el final, agregar algunas voces tribales mongolas.

De acuerdo, agregué algunos ochos de ecualización por todas partes, definitivamente debería tratar de aprender las frecuencias. Solo trato de limpiar los bajos y sí.

Enero 16

He vuelto a escuchar la pista y después de toda una mañana escuchando techno, ¿qué pasa si le agrego algo oscuro? ¿Elegí uno de mi pack de techno y ahora siento que tengo algunos acordes de sintetizador en el fondo? Debería hacer una progresión, creo que el bombo está en do menor. Por lo menos suena bien cuando toco el piano encima. ¡Vale, cual es la escala de do menor! Escribo los grados, miro el relativo mayor y aumento la quinta. I, II, iV, V.

He decidido probar el *kontakt* con algunos instrumentos de cuerda con estos acordes y quizás los primeros también.

Volviendo al comienzo de la canción, voy a cambiar la voz más baja de la melodía, hay algo desafinado al respecto. No tengo idea en qué tonalidad está, déjame recordar las notas que toqué.

Haz menor, otra vez, así es

Enero 17

la melodía do the retrogrado, o bajar un a tercera, cangrejo.

Enero 18

Coger *midi* y hacer la inversión o retro.

Enero 31

Drama encontrado. Continuemos. Recuerda lo que dijo el profe de superponerlos para que suenen más naturales. Las cuerdas de bajo tuvieron que cambiarlas de alternativas y agregarle algunos 1 de violín alto en el noveno compás.

Y luego un increíble arpegiador y contrapunto de cuerdas.

Conseguí que el arpegiador, fue realmente difícil de encontrar. Y ahora necesito algunas violas haciendo algo diferente, algo más bajo. Recuerda usar notas de los acordes reales.

Cántalo y luego cópialo con piano. Bueno, demasiados tresillos y demasiadas notas, simplemente, lo simple siempre se recuerda.

Ahora toma esa percusión. O violas luego un espacio solo y luego percusión. O terminarlo con violas solas y bajo..

¡Asombroso! Violas añadidas. Flautas a dobles cuerdas y clarinete a violas dobles en vez de hornos al bajo. ¡increíble! ¡Buen trabajo Álex!

No podía dormir, tuve que regresar y agregar la percusión después de que entraron el sonido ácido y las cuerdas, BAM. Pero hay que mezclarlo, demasiado ruido, regular la reverberación.

Febrero 2

Tengo jan19, sexo astral y pesadillas en mi cabeza. La introducción de Duality suena increíblemente coherente con la nueva canción dramática.

En enero 1 sexo astral, tengo que cambiar las cuerdas que se usan en contacto a violines c. Los otros son irregulares y tienen demasiada reverberación. En la parte donde está este extraño y profundo sonido de batería, tal vez podría usar STRIKE en *Kontakt* para hacerlos como redobles, como hombres chinos preparándose para la guerra o alguna cosa extraña. ¡EERYYYYY, montañas de Mulan!

La experiencia de la dualidad.... ¿¿¿EXPERIMENTAR LA MÚSICA??? Es tan extraño mientras escucho esta música que puedo sentir algo llamando mi alma como si estuviera en un teatro griego de algún tipo cantando sobre los dioses. Siento que puedo verme haciendo rituales y estando en algún escenario o algo así en un templo.

7.2.2 Extracto Log 2 (traducido desde el inglés al castellano)

Iucidium Finale

April

- ◇ Hay madre mía, es difícilísimo cuantizar todo esto
- ◇ He cuantizado y mientras que lo hacía quería matar a todos, después noté que el tempo estaba yendo demasiado rápido por ninguna razón en concreto. NO me acordaba de cómo se miraba el tempo así que he mirado online y de repente vi que el master estaba cambiando, que el tempo se estaba incrementando así que ahora tengo que encontrar el tempo exacto de cada parte del *track* en vez de que esté automatizado. Ahora me doy cuenta que cuando está automatizado ya no hace *legato*. Esto es demasiado estresante porque pierdo de vista que *tracks* están cuantizados y cuales no, hay demasiados y mi mente va a todas partes.
- ◇ Tenía los violoncellos haciendo do2, pero no me gusta como de poco brillante quedan las violas, creo que en principio haré que acompañen los violines
- ◇ Estoy revisando y cambiando las octavas para confirmar que todo está cuantizado, los violoncellos suenan horrible como si fuera uno tocando solo, tengo que encontrar un ¡sonido grupal!
- ◇ He buscado como mezclar la orquesta teniendo en cuenta como están posicionados en un anfiteatro.
- ◇ Violas suenan fatal, hmmm, voy a añadir 3 clarinetes en vez de viola, y hacer un *fade out* con notas largas
- ◇ Hay, tengo un problema con la parte donde entra la viola y se mantiene el estribillo haciendo canon.
- ◇ Apunte para mí: No hacen buen acorde en compas 25, fíjate en las notas de arriba para encajar la viola y Do, cambiar a Re para hacer el acorde
- ◇ Dos flautas (¿¿flautas muy graves, pícolo??) Acuérdate de lo que dijo José y Cerrejón con producción musical, busca las plantillas de clase y úsalos, utilizaban varios instrumentos de viento en vez de uno cuando orquestaban, 3 clarinetes, 3 flautas....
- ◇ ¡Recuerda Cerrejón poniendo volúmenes y *reverbs* en los instrumentos, OH NO! Él pasaba cada *stack* de instrumentos por un canal de master.

Mayo

- ◇ Hoy escuche la canción completa y a veces se corta el fastidioso cello, PERO esto en verdad suena mucho mejor que ayer, un poco de perspectiva y el paso del tiempo ha hecho que suene mejor
- ◇ Estoy escuchando la duración de cada parte y no se si cada parte de la sección de *intro* dura lo suficiente, pero sí que siento que como básicamente es un estribillo.... Los instrumentos deben cambiar bastante hmmm
- ◇ Lo he guardado ya como IUCIDIUM FINALE, creo que las *intros* van a estar en la canción al final, pero es un desafío por tema de mezcla, ni idea como voy a hacerlo
- ◇ ¿¿¿Maldita sea, ahora tengo que hacer *stacks* para los instrumentos y el un master específico para todos???
- ◇ Ahora estoy en el punto de mezclar y tratar de recordar cómo colocar los instrumentos, así que volví a clase, creación de música para los medios audiovisuales, para ver las plantillas y ver como los exporté y puse los *stacks*
- ◇ Me voy a fijar en cuantos instrumentos usé para cada cosa o qué tipos forman un *stack*, voy a mirar varias plantillas y clases
- ◇ Apuntes tecnología de los medios audiovisuales
- ◇ Mirar proyectos Cerrejón, producción de los medios audiovisuales, él decía, no tocar volumen sino usar modulación, esto me hace pensar en las partituras.... ¿Como los hago? ¿los tendré que pasar a Logic?
- ◇ Volviendo a la creación de los medios, he notado que el paneo es más extremo que lo que he estado haciendo en cuanto a la mezcla.

Violín1 izquierda -25		Todas las cuerdas apiladas juntas, una de cada
Violín 2 izquierda -15		
Viola derecha +25		Creo que voy a apilar el mismo tipo de instrumentos y mezclarlos mejor en los masters.
violoncello +24		

Agudo synth derecha +22		
Violin colchon centro		
Percu centro		¡He copiado el de las cuerdas y suena muchísimo más equilibrado! ¡Es un éxito!
Marimba derecha +11		
Xylo izquierda -20		
Glockenspiel derecha +33		
Vibrafono derecha +19		

- ◇ Después de esto neutralizo todos los volúmenes
- ◇ No sé si debería mantener *Spacious Choir*, ensucia mucho y en verdad hace efecto reverb sin querer, podría ponerle reverb a los masters y fuera *tengo los contrabajos en muteado... ¿los borro?
- ◇ ¿Cómo se enciende y apaga la automatización de volúmenes? Respuesta: dos dedos tocar volumen y poner Reactivar

Increíble, maravilloso, maravilloso el sentimiento que siento después de escuchar todo es culminante, éxtasis, escalofríos impactantes y luego escucho directamente Bellum III después y encaja perfectamente y luego Epilogus Lux → las estrellas, las luces, la integración de todas las partes de mí, son el paraíso, la luz y la oscuridad tomados de la mano, elevándose por encima de todo... La larga espera, las horas locas, la idea desde 2020 hasta ahora, el viaje horrible y sufrido, el dolor, la frustración por la liberación de todo lo interior mi alma a la manifestación a través del sonido en la Tierra a este plano de existencia. Es un hermoso, esencial y magnífico sentimiento de plenitud. El trabajo arduo da sus frutos en un momento increíble de mi vida cuando miro hacia atrás y veo que las piezas del rompecabezas encajan en su lugar, comenzando y soñando sin saber cómo, pero teniendo fe en que algún día sería. logrado. La satisfacción y el nerviosismo antes de escuchar, llamar a mi amiga Pi para que escuchara conmigo, como si estuviera en un escenario, pero esta vez solo música, no show, solo el verdadero show de mostrar mi ser completo, la oscuridad y la luz juntas como uno a través de la música y doy gracias a Dios por este momento, y agradezco a mi niña interior desde el momento en Disney donde remezcle una canción a siete años escribiendo mi primera canción a diez años y mi

primera vez en un escenario hasta este momento ahora , POR FIN, haciendo lo que siempre he querido hacer. He manifestado en el mundo exterior mi esencia interior y el alma llora. Estoy sanando mi oscuridad y la abrazo con gratitud porque me ha bendecido con el don de la creatividad y la realización. Gracias Dios, gracias, pequeña Alex, gracias guías y universo por guiarme. ¡Por fin estoy aquí, gracias!

AETERNUM

Mayo

Es hora de terminar la demo y decidir si va tener letra o no, ESCUCHA COMPLETA

- ◇ Compas 58 hasta el final, coger *acid loop*
- ◇ □ La estoy escuchando y no se que letra sale ni en ingles ni en español, y ya no soporto hacer letras, no siento que le de suficiente fuerza a la canción. Esta vez siento que improvisar no es suficiente, quiero hacer algo poético. Voy a mirar mi diario en el momento en que ocurrió esa ruptura y, con suerte, trataré de inspirarme... Naaa, ya no sé si puedo usar algo de esta inspiración, creo que necesito estar inspirado en mi vida ahora, inspirado en sobrevivir y no en el amor.
- ◇ Quizás pueda hacer una canción para los trabajadores de la luz,,,
- ◇ He notado que cuando canto para una comunidad, esta vez fue mucho más fácil
- ◇ Maldita sea, he notado cuando pongo la frecuencia de muestreo a 256 se corta el beat así que ahora voy a exportar el demo, mutear el resto y voy a grabar las voces sobre eso así puedo pillar el concepto de todo sin que se corte

EPILOGUS LUX

Mayo

- ◇ Hacer letra
- ◇ Quiero ver la voz con una octava más grave porque me molesta lo agudo que está
- ◇ ¿Armonías? ¿Como hago esto?
- ◇ Sí, logre hacer la armonía y suena increíble y en vez de hacer un rap al principio he pensado en una oración, pero después lo cambié a un mensaje canalizado con una voz

fornida. Así que tuve que crear una especie de cabina para grabar las voces de manera más limpia en mi cuarto

- ◇ Mañana doblare la voz principal y añadiré un poco de acompañamiento *adlibs* y coros, quizás serán largos así termina de manera épica. Me siento bien al respecto incluso si no rapeara, sentí que sonaba ridículo, pero encontré una manera de hacerlo suave y no sonar como un farsante. ¡Impresionante! Tengo que revisar donde añadir las armonías, quizás no en el primer estribillo sino en el resto cuando entra el *hi hat* después del *riser*.

- ¿Armonía en el principio?
- Verso añadir coros
- Añadir coros al final, unas largas y épicas

EPILOGUS LUX

Mayo (siguientes días)

- ◇ Escuchar en loop, improvisado y grabado con teléfono
- ◇ Creo que es mejor imitar la melodía y cantar con la canción
- ◇ No estoy seguro si quiero desarrollar la canción más de 2 minutos
- ◇ Sinceramente, no sé cómo hacer un verso con esto, suena completamente como un gancho continuo. #fa, mi ,re,mi NOP mejor Do#, la si
- ◇ 4 compases más, necesito añadir un redoble y cambiar la percusión para esta parte_ compas 33 y después volver al estribillo, quizás jugar un poco con los *hi hats* añadir velocidad o algo así
- ◇ Cuantizar todo (el teclado)
- ◇ Revisar paneo y normalizar volúmenes
- ◇ Hice *fade in*
- ◇ La percusión no pega bien (la caja)
- ◇ Escuchar el loop y cantar encima, quiero copiar la melodía y en la última parte hacerlo una octava más arriba para la armonía
- ◇ Volúmenes, quitarle toda le edición y volver todo a cero
- ◇ Loopear hasta memorizar la melodía perfectamente
- ◇ Quiero violines al final X NO fue una idea terrible

